

Tarcza i miecz komunizmu. Struktury i wybrane aspekty działalności aparatu bezpieczeństwa w Piłe w latach 1945–1956

The Shield and Sword of Communism. Structures and Selected Aspects of the Security Service in Piła 1945–1956

Strona | 63

Robert Kolasa

Dr n. hum. – historyk, politolog, wykładowca Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich oraz nauczyciel. Badacz dziejów najnowszych Piły i historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Autor oraz współautor publikacji związanych z historią PRL. Członek Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.

ORCID 0009-0000-8728-4074

Cytowanie:

Kolasa, R. (2025). Tarcza i miecz komunizmu. Struktury i wybrane aspekty działalności aparatu bezpieczeństwa w Piłe w latach 1945–1956. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 15 (2025), art. 174, s. 63–88. DOI: 10.5281/zenodo.17622055

Przyjęto: 18.10.2025

Zaakceptowano: 05.11.2025

Opublikowano: 15.11.2025

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4>).

Abstrakt

Artykuł przedstawia dzieje Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Piłe w latach 1945–1956. Autor, wykorzystując dostępne materiały archiwalne, rekonstruuje proces powstawania, organizacji i działalności tej instytucji, będącej lokalnym ogniwem aparatu represji podporządkowanego Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. PUBP w Piłe, podobnie jak inne urzędy bezpieczeństwa w Polsce, odgrywał kluczową rolę w zwalczaniu opozycji politycznej, likwidacji podziemia niepodległościowego oraz utrwalaniu komunistycznego systemu władzy. Analiza działalności piłskiego urzędu ukazuje mechanizmy działania aparatu bezpieczeństwa w skali lokalnej, jego instrumentalny charakter oraz skalę nadużyć, które stanowiły integralny element polityki władz komunistycznych w Polsce.

Słowa kluczowe: Piła, ziemie odzyskane, ziemie zachodnie i północne, безпеaka, PUPB

Wprowadzenie

Po zakończeniu II wojny światowej komuniści, działający początkowo pod szyldem Polskiej Partii Robotniczej (PPR), a od 1948 roku – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), przy aktywnym wsparciu Związku Radzieckiego, podjęli działania zmierzające do przejęcia, a następnie utrzymania władzy w Polsce. Kluczowym narzędziem realizacji tego celu stał się aparat bezpieczeństwa. To właśnie on pełnił rolę przysłowiowego „miecza i tarczy” nowego reżimu – miecza w walce z przeciwnikami politycznymi oraz tarczy chroniącej władzę komunistyczną przed wszelkimi przejawami oporu społecznego.

Po konsolidacji władzy komunistycznej w Polsce aparat bezpieczeństwa otrzymał zadanie nie tylko utrwalania nowego systemu politycznego, lecz również przeszczepienia na grunt polski radzieckiego modelu komunizmu w jego stalinowskiej odmianie. W latach 1945–1956 można wyodrębnić dwa zasadnicze etapy działalności tej instytucji. Pierwszy obejmuje lata 1945–1947, kiedy Urząd Bezpieczeństwa (UB) wspierał PPR w walce o władzę z legalną opozycją oraz zbrojnym podziemiem niepodległościowym. Drugi etap (1948–1956) przypada na okres stalinizmu w Polsce, w którym działalność aparatu bezpieczeństwa była jednym z fundamentów budowy państwa totalitarnego.

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) nie był apolityczną instytucją służącą społeczeństwu, lecz *de facto* zbrojnym ramieniem jednej partii – PPR, a następnie PZPR. Z tego względu władze komunistyczne dążyły do stworzenia rozbudowanej i hierarchicznej struktury aparatu bezpieczeństwa, obejmującej wszystkie szczeble administracji – od województw, przez powiaty, aż po miasta. Sieć urzędów bezpieczeństwa miała zapewnić władzom możliwość skutecznego nadzoru nad społeczeństwem oraz eliminacji wszelkich form oporu wobec reżimu.

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia genezy, procesu kształtowania struktur organizacyjnych oraz zakresu działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Pile, funkcjonującego w latach 1945–1954. Po reformie aparatu bezpieczeństwa w 1954 roku został on przekształcony w Powiatowy Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (PUdsBP) w Pile, działający do 1956 roku. Analiza dziejów tej instytucji pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania lokalnych struktur bezpieczeństwa w realiach Polski Ludowej oraz ich rolę w utrwalaniu systemu komunistycznego.

Początki Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pile

W wyniku II wojny światowej oraz decyzji tzw. Wielkiej Trójki doszło do zasadniczej zmiany granic Polski. Granice Rzeczypospolitej zostały przesunięte na północ i zachód kosztem Niemiec, jako rekompensata za ziemie utracone na wschodzie na rzecz Związku Radzieckiego¹. W konsekwencji Piła ponownie znalazła się w granicach państwa polskiego, stając się częścią tzw. Ziemi Odzyskanych.

Na przełomie stycznia i lutego 1945 roku Piła była oblegana przez Armię Czerwoną i po trzytygodniowych walkach została zdobyta 14 lutego. Działania wojenne oraz podpalenia i de-

wastacje dokonane przez żołnierzy radzieckich doprowadziły do zniszczenia ponad 70 proc. zabudowy miasta. Piła była też niemal całkowicie wyludniona – z ponad 40 tysięcy mieszkańców pozostało zaledwie około 3,5 tysiąca osób. Władzę w zdobytym mieście objął radziecki komendant wojenny, płk Aleksander Guszmow².

Komendantura sowiecka istniała do 24 września 1945 roku, kiedy została przekształcona w Komendę Garnizonową. Było to następstwem przekazania miasta władzom polskim. Przed nowymi władzami Piły stało trudne zadanie ponownego zasiedlenia miasta, jego odbudowy, polonizacji oraz uruchomienia podstawowych instytucji niezbędnych do funkcjonowania społeczności lokalnej³.

Od 16 kwietnia 1945 roku władze polskie w Pile reprezentował Pełnomocnik Rządu Tymczasowego na Okręg Pomorza Zachodniego, płk Leonard Borkowicz⁴. Z jego zespołu wydzielono sześciuosobową grupę pod kierownictwem Eugeniusza Góreckiego, której zadaniem było zagospodarowanie miasta i utworzenie struktur polskiej administracji państwowej. Górecki pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu na Obwód Piła. Z czasem urząd ten przekształcił się w Starostwo Powiatowe⁵.

Od końca marca do października 1945 roku w mieście rozpoczęły działalność legalnie funkcjonujące partie polityczne: Polska Partia Robotnicza (PPR), Polska Partia Socjalistyczna (PPS), Stronnictwo Ludowe (SL), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Stronnictwo Demokratyczne (SD) oraz Stronnictwo Pracy (SP). Wraz z przedstawicielami administracji i partii politycznych do Piły zaczęli napływać osadnicy z Polski centralnej, przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i Związku Radzieckiego (tzw. re-

¹ W. Roszkowski [A. Albert], *Najnowsza historia Polski 1914–1993*, Warszawa 1995, s. 545–546, 621.

² R. Kuźlak, *Zimowe walki o wyzwolenie Piły w 1945 roku* [w:] *Piła po 1945 roku – odbudowa, rozwój, życie publiczne, społeczeństwo*, Piła 2008, s. 43–44; M. Leszczyński, *Pomorze 1945*, Warszawa 2014, s. 114–122; M. Fijałkowski, *Walki o Piłę styczeń–luty 1945* [w:] *Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000*, red. M. Fijałkowski, Piła 2013, s. 12–21; L. Adamczewski, *Burza nad Provinz Pommern. Upadek prowincji pomorskiej Trzeciej Rzeszy*, Zakrzewo 2012, s. 181–195; R. Kolasa, *Walki o Piłę na przełomie stycznia i lutego 1945 roku*, „Meritum”, 2018, t. 10, s. 207–218.

³ Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział Piła (APPOP), 99/46, Starostwo Powiatowe Piłskie (SPP), Sprawozdanie sytuacyjne do wojewody poznańskiego za wrzesień 1945 r.

⁴ P. Zaremba, *Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945–1950*, Poznań 1989, s. 35–45; P. Zaremba, *Wspomnienia Prezydenta Szczecina. Pierwszy szczebiński rok 1945*, Łódź 2016, s. 47; K. Rembacka, *Komuniści na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912–1989)*, Szczecin–Warszawa 2020, s. 216–221; K. Kozłowski, *Uwagi o działalności politycznej i administracyjnej L. Borkowicza na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949*, „Przegląd Zachodni”, 1988, nr 3, s. 99–104.

⁵ APPOP, SPP, 99/39, Status Organizacji Urzędu Obwodowego Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Pomorza Zachodniego – Podział czynności Urzędu Obwodowego Pełnomocnika Rządu RP, R. Kolasa, *Tworzenie się administracji państwowej na terenie Piły 1945–1947*, „NADWARCIAŃSKI ROCZNIK HISTORYCZNO-ARCHIWALNY”, nr 14/2007 s. 226–227.

patrianci) oraz reemigranci z Europy Zachodniej⁶.

Do miasta przybyła także Grupa Operacyjna Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) na Okręg Pomorza Zachodniego pod dowództwem kpt. Jerzego Kilanowicza. Została ona utworzona 30 marca 1945 roku z rozkazu ministra gen. Stanisława Radkiewicza, a do Piły wyruszyła 4 kwietnia tego roku. Dokładnej daty przybycia grupy nie udało się ustalić, jednak na podstawie zachowanych dokumentów można przypuszczać, że nastąpiło to przed 10 kwietnia, gdyż z tego dnia pochodzi pierwszy zachowany dokument wystawiony przez organy bezpieczeństwa w Pile⁷.

Na bazie Grupy Operacyjnej MBP utworzono Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego dla Pomorza Zachodniego, z którego wyodrębniono grupę funkcjonariuszy mających stworzyć struktury Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Pile. Ze względu na ogromne zniszczenia wojenne i problemy lokalowe siedzibę urzędu zlokalizowano w Trzciance – miejscowości oddalonej o ponad 20 km od Piły⁸. Funkcjonariusze UB wyjechali tam 18 kwietnia 1945 roku i rozpoczęli tworzenie powiatowych struktur bezpieki. W samej Pile pozostała natomiast placówka Urzędu Bezpieczeństwa pod dowództwem chor. Floriana Wodniaka, mieszcząca się przy posterunku Milicji Obywatelskiej (MO) u zbiegu ulic Dzierżyńskiego (obecnie Popiełuszki) i Żeleńskiego⁹.

Równocześnie do Piły skierowano Grupę Operacyjną Milicji Obywatelskiej pod dowództwem kpt. Aleksandra Suchanka. Formowana była na terenie Radomia i Ostrowca Świętokrzyskiego, a stamtąd przez Warszawę udała się na Pomorze Zachodnie, gdzie stała się załącznikiem Komendy Wojewódzkiej MO. Według dokumentów miała dotrzeć do Piły 4 kwietnia, co jednak wydaje się mało prawdopodobne – za-

pewne była to data wyjazdu ze stolicy, a faktyczne przybycie nastąpiło 5 lub 6 kwietnia. W mieście powołano Komendę Miejską MO, której pierwszym komendantem został Kazimierz Zybura. Komenda ta działała do listopada 1945 roku, po czym została przekształcona w posterunek MO podległy Komendzie Powiatowej w Chodzieży. W październiku 1946 roku posterunek podporządkowano Komendzie Powiatowej MO w Trzciance. W tym czasie placówką dowodzili kolejno ppor. Alojzy Wiślicki (od kwietnia 1945 do lutego 1946 roku) oraz sierż. Olgierd Szajek¹⁰.

Nie tylko siedziba powiatowej bezpieki znalazła się w Trzciance – z powodu zniszczeń Piły wiele instytucji nominalnie przypisanych do tego miasta również przeniesiono do Trzcianki. Były to m.in. Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej, Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej, Inspektorat Szkolny, Dekanat Pileński oraz Powiatowa Rada Narodowa.

W latach 1946–1948 Piła i Trzcianka tworzyły wspólny powiat pilsko-trzcianiecki. Zanim jednak do tego doszło, wojewoda poznański zarządzeniem z 9 października 1945 roku powierzył staroście chodzieskiemu administrowanie obwodem pilskim, z dniem 15 października. Decyzję tę uzasadniano utratą przez Piłę znaczenia administracyjno-gospodarczego na skutek wojennych zniszczeń. W efekcie Piła została włączona do powiatu chodzieskiego, a Obwodowy Urząd Pełnomocnika Rządu zlikwidowano¹¹.

Decyzja ta spotkała się z oporem lokalnych władz. Radni miejscy 29 października 1945 roku skierowali do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu oraz do Prezydium Krajowej Rady Narodowej memorandum z żądaniem przywrócenia powiatu pilskiego. Sprawą zainteresował się członek Rady Ministrów Władysław Gomułka, który poparł

⁶ Szerzej na temat powstawania i funkcjonowania partii politycznych w Pile w: R. Kolasa, *Kształtowanie się władzy komunistycznej w Pile w latach 1945–1947*, [w:] *Władzy raz zdobytej... Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944–1947*, red. Mirosław Surdej i Paweł Fornal, Rzeszów-Warszawa 2023, 372–380; R. Kolasa, *W walce o władzę. Działalność Polskiej Partii Robotniczej i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pile w latach 1945–1948*, „Komunizm/system/ludzie/dokumentacja”, nr 12 (2023), s. 187–193.

⁷ M. Dźwigał, *Początki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na Pomorzu Zachodnim – 1945 r.* [w:] *Aparat Bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956: Organizacja – ludzie – działalność*, red. Magdalena Semczyszyn i Zbigniew Stanuch, Szczecin 2021, s. 42–56.

⁸ R. Kościński, *Powstanie aparatu bezpieczeństwa w województwie poznańskim w 1945 r.*, [w:] *Województwo poznańskie w latach 1945–1950*, red.

Konrad Białecki, Stanisław Jankowiak, Rafał Reczek, Poznań–Warszawa 2022, s. 127.

⁹ M. Dźwigał, *Początki...*, s. 56.

¹⁰ *Ibidem*, s. 56–57; P. Zaremba, *Wspomnienia Prezydenta Szczecina. Pierwszy szczeciński rok 1945*, Łódź 2016, s. 61; K. Kozłowski, *Między racją stanu a stalinizmem – pierwsze 10 lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945–1955*, Warszawa–Szczecin 2000, s. 42–45.

¹¹ Poznański Dziennik Wojewódzki 1945–1950, Zarządzenie Wojewody jako Pełnomocnika Okręgowego Rządu RP z dnia 9 października 1945 roku w sprawie powierzenia staroście powiatowemu chodzieskiemu tymczasowej administracji obwodu pilskiego, nr 10 poz. 69/1945.

postulaty pilskich działaczy. Mimo to władze wojewódzkie i powiatowe przez długi czas sprzeciwiały się tym żądaniom.

Kolejny protest miał miejsce 9 listopada 1945 roku i doprowadził do utworzenia Ekspozytury Urzędu Pełnomocnika Rządu na Obwód Piła w Chodzieży z siedzibą w Pile. Organ ten miał charakter samodzielny w zakresie administracyjnym, a jego pełnomocnikiem od 13 listopada został Tadeusz Kowalewski. Po utworzeniu Ministerstwa Ziem Odzyskanych (MZO), którym kierował Władysław Gomułka, radni pilscy ponownie zabiegali o przywrócenie powiatu. 5 stycznia 1946 roku ministerstwo wydało decyzję pozytywną w tej sprawie, jednak była ona przez pewien czas sabotowana przez władze wojewódzkie¹².

Ostatecznie, 28 czerwca 1946 roku, Rada Ministrów podjęła uchwałę o utworzeniu powiatu pilskiego. Jedynym przeciwnikiem tej decyzji pozostał naczelnik Wydziału Ziemi Lubuskiej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Jan Frąckowiak, jednak i ten opór został ostatecznie przełamany. Przystąpiono wówczas do komasacji obszarów obwodu pilskiego i powiatu trzcianeckiego, tworząc nowy powiat pilsko-trzcianecki¹³.

Okres kilku miesięcy niestabilności administracyjnej miał istotny wpływ na funkcjonowanie lokalnego aparatu bezpieczeństwa. W tym czasie Piła znajdowała się w jurysdykcji PUBP w Chodzieży. Między 3 a 6 stycznia 1946 roku zlikwidowano placówkę UB w Pile, a działalność chodzieskiej bezpieki na terenie miasta trwała przynajmniej do lipca 1946 roku¹⁴. Można przypuszczać, że przez kilka miesięcy PUBP mający siedzibę w Trzciance funkcjonował *de facto* jako struktura trzcianecka. Dopiero od lipca–sierpnia 1946 roku pilsko-trzcianecka bezpieka zaczęła ponownie działać jako jednolita struktura organizacyjna.

1 kwietnia 1948 roku, na mocy zarządzenia Ministerstwa Ziem Odzyskanych, powiat pilsko-trzcianecki został rozwiązany. Piła uzyskała status miasta wydzielonego na prawach powiatu, natomiast Trzcianka stała się siedzibą

powiatu ziemskiego. Po rozdzieleniu obu jednostek PUBP (a następnie PUdsBP) w Pile nadal mieścił się w Trzciance i obejmował swą jurysdykcją obie jednostki administracyjne aż do 1956 roku¹⁵. Z tego powodu dokumenty wytwarzane przez lokalną bezpiekę opatrywano różnymi nazwami – PUBP w Trzciance, PUBP w Pile, PUBP w Pile–Trzciance lub Trzcianka–Piła. Nieprecyzyjne tytułowanie dokumentów wynikało najprawdopodobniej z niestaranności funkcjonariuszy, braku nowych pieczęci lub zawirowań administracyjnych związanych z czasowym podporządkowaniem Piły powiatowi chodzieskiemu.

Struktury PUBP w Pile (1945–1954) i PUdsBP w Pile (1954–1956)

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Pile w początkowym okresie swojego istnienia podlegał organizacyjnie Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego Pomorza Zachodniego z siedzibą w Koszalinie. Sytuacja ta uległa zmianie 7 lipca 1945 r., kiedy Piła, na mocy uchwały Rady Ministrów, została przekazana w administrację władz województwa poznańskiego. W konsekwencji pilski PUBP przeszedł pod jurysdykcję WUBP w Poznaniu¹⁶.

Kierownicy i zastępcy PUBP oraz PUdsBP w Pile

W badanym okresie, według ustaleń Tomasza Rochatki, na czele pilskiej bezpieki stało dziewięciu kierowników/szefów PUBP i PUdsBP w Pile. Byli to: Henryk Szymański (po 17 IV 1945 – 2 II 1946), Czesław Dylewski (po 18 IV 1946 – 31 VII 1946), ppor. Michał Chybiak (po 1 VIII 1946 – 31 V 1947 oraz 31 V 1947 – 31 I 1948), Czesław Błaszak (po 1–31 VII 1947), chor. Czesław Marcinkowski (po 1 II 1948 – 15 VI 1948), chor./ppor. Florian Woźniak (po 1 IX 1948 – 14 VII 1949, 15 VII 1949 – 14 X 1950), chor./ppor. Jan Dmitroca (15 X 1950 – 31 V 1952), por. Mieczysław Konowalski (1 VI 1952 – 30 IV 1954) oraz por./kpt. Stanisław Antczak (1 V 1954 – 27 XII 1956).

Funkcję zastępców pełnili kolejno: Marek Mydlarz (5 V 1945 – VII 1945),

¹² APPOP, Akta Miasta Piła (AMP), 12/76, Zarząd Miejski 1946–1949; APPOP, AMP, 12/126, Opinie o obywatelach; *Powiat pilski utworzony*, „Piła Mówi”, z 8 IX 1946, nr 1 (2), s. 1–2.

¹³ APPOP, AMP, 12/30, Protokół z zebrania ORN z dnia 12 lipca 1946 roku; Protokół z zebrania ORN z dnia 25 lipca 1946 r.; R. Gumowski, *Kształtowanie się i rozwój władzy ludowej na ziemi trzcianeckiej w latach 1945–1950*, „Rocznik Nadnotecki”, 1970, t 3, s. 14–15

¹⁴ APPOP, SPP, 99/7, Sprawy bezpieczeństwa publicznego.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Monitor Polski 1948, nr 24, poz. 96, Zarządzenie Ministerstwa Ziem Odzyskanych o wydzieleniu miasta Piły z administracji Starostwa Pilskiego; APPOP, 99/44, SPP, Opis powiatu pilskiego.

¹⁷ APPOP, SPP, 99/1, Sprawozdanie sytuacyjne za okres od 1 lipca do 10 sierpnia 1945 r.

Mieczysław Kucharski (VII – 18 XII 1945), chor. Czesław Marcinkowski (do 1 II 1948), chor./ppor. Florian Woźniak (1 II 1948 – 14 VII 1949), chor./ppor. Stefan Kozioł (15 VII 1949 – 31 V 1950), chor./ppor. Bronisław Nowowiejski (1 VI 1950 – 15 IV 1952), por. Stanisław Antczak (1 IX 1953 – 30 IV 1954), ppor. Jan Misiura (od 1 X 1953) oraz ppor./por. Stanisław Zdankiewicz (15 IV 1954 – 31 III 1955)¹⁷.

Według moich ustaleń dane przedstawione przez T. Rochatkę zawierają kilka nieścisłości. Po pierwsze, błędnie wyodrębnił on dwa odrębne powiatowe urzędy bezpieczeństwa – w Pile i w Trzciance – podczas gdy w rzeczywistości istniała jedna wspólna struktura¹⁸. Pomyłka ta wynikała z niejednoznacznych zapisów w dokumentach. Funkcjonariusze UB, formalnie przydzieleni do PUBP w Pile, lecz stacjonujący w Trzciance, podpisywali dokumenty w sposób dowolny, co mogło sugerować istnienie dwóch niezależnych urzędów.

Po drugie, z dokumentów pilskiej bezpieki (raportów dekadowych i okresowych), do których dotarłem, wynika, że między 7 października a 27 grudnia 1945 r. funkcję szefa PUBP w Pile pełnił Edward Pachniewski¹⁹, którego Rochatka nie wymienia. Pachniewski występuje jako członek Grupy Operacyjnej MBP, która przybyła do Piły, a także jako członek komórki PPR przy PUBP w Pile. Pojawia się również w dokumencie Polskiej Partii Socjalistycznej z 1946 r., gdzie jest wymieniany jako były kierownik PUBP w Pile²⁰. Z jego teczki personalnej wynika jednoznacznie, że w pilskich strukturach bezpieki pracował od 5 maja 1945 r. i od połowy tego roku pełnił obowiązki kierownika PUBP²¹. Został odwołany 10 stycznia 1946 r. z powodu niewywiązywania się z obowiązków służbowych oraz tragicznego incy-

dentu z 19 grudnia 1945 r., kiedy to w budynku urzędu doszło do bójki (była skutkiem libacji alkoholowej) pomiędzy żołnierzami a funkcjonariuszami UB, w wyniku której zginęły trzy osoby²².

Henryk Szymański był faktycznie pierwszym szefem PUBP w Pile, lecz pełnił tę funkcję krócej niż podaje Rochatka. Z jego akt personalnych wynika, że objął stanowisko 5 maja 1945 r. jako pełniący obowiązki kierownika²³. Zachował się dokument z 17 czerwca 1945 r., w którym WUBP Pomorza Zachodniego w Koszalinie wystąpił do Wydziału Personalnego MBP o zatwierdzenie Szymańskiego na tym stanowisku²⁴. Zachowała się również jego korespondencja z lokalnymi strukturami PPR z czerwca i lipca 1945 r., podpisana jako „kierownik PUBP w Pile”²⁵. Szymański nie pełnił jednak tej funkcji do lutego 1946 r., gdyż już 3 sierpnia 1945 r. został skierowany do dyspozycji kierownika Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie²⁶. Wówczas zastąpił go Edward Pachniewski.

Jak wynika z powyższych ustaleń, niełatwo jest precyzyjnie odtworzyć okresy urzędowania poszczególnych kierowników PUBP w Pile, zwłaszcza dwóch pierwszych, z uwagi na niekompletność dokumentacji i nieprecyzyjne prowadzenie ewidencji. Można jednak stwierdzić, że kierowników PUBP w Pile było dziesięciu, a nie dziewięciu. Z całą pewnością można też przyjąć, że na terenie Piły i powiatu trzcianieckiego działał jeden i ten sam PUBP, z wyjątkiem okresu od stycznia do lipca 1946 r., gdy obszar Piły podporządkowano organizacyjnie strukturom bezpieki w Chodzieży, co potwierdzają źródła partyjne i urzędowe.

¹⁷ *Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadry kierownicze*, t. 1: 1944–1956, red. K. Szważyk, Warszawa 2005, s. 373–374.

¹⁸ *Ibidem*, s. 373–374 i 378.

¹⁹ Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN) w Poznaniu, PUBP w Pile, 06/146/7 z 16, Raport dekadowy za okres od 7 X 1945 r. – 17 X 1945 r., Raport sytuacyjny za okres o 7 X 1945 r. – 27 XII 1945 r., k. 16 i 22.

²⁰ M. Dźwigat, *Początek...*, s. 51; Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP), Miejski Komitet (MK) PPS w Pile, 2165/1, Pismo MK PPS do WK PPS z 4 marca 1946 r., k. 36–37; Komórki PPR w Pile [PUBP w Pile, MO w Pile, Zarząd Miejski w Pile, Starostwo Powiatowe w Pile], 2129/5, Zebranie komórki PPR przy PUBP w Pile z dnia 12 VII 1945 r., k. 1–2; Protokół z zebrania organizacyjnego komórki PPR przy PUBP w Pile odbytego 24 IX 1945 r., k. 3.

²¹ AIPN w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych (WUSW) w Pile, Akta personalne funkcjonariusza SB: chor. Edward Erazm Pachniewski, 0131/413, Notatka Informacyjna w sprawie byłego p.o. kierownika PUBP w Pile chor. Pachniewskiego Edwarda, k. 34

²² AIPN w Poznaniu, WUSW w Pile, Akta personalne funkcjonariusza SB: chor. Edward Erazm Pachniewski, 0131/413, Charakterystyka obywatela Edwarda Pachniewskiego, Poznań 10 stycznia 1946 r., k. 29.

²³ AIPN w Szczecinie, WUSW w Szczecinie, Akta personalne funkcjonariusza SB: Szymański Henryk, 0019/3773, Karta ewidencyjna, k. 9; Przebieg służby, k. 31.

²⁴ AIPN w Szczecinie, WUSW w Szczecinie, Akta personalne funkcjonariusza SB: Szymański Henryk, 0019/3773, Pismo do Wydziału Personalnego MBP z 17 czerwca 1945 r., k. 37; AIPN w Warszawie, MBP, 1572/2582, Rozkaz personalny nr 156 z 13 VII 1945 r., k. 316.

²⁵ APP, Komitet Miejski i Powiatowy (KMiP) PPR w Pile oraz Komitet Powiatowy (KP) PPR Piła–Trzcianka, 2129/3, Sprawy bezpieczeństwa, Pisma do kierownika PUBP w Pile do KP PPR w Pile z 27 VI 1945 r. i 12 VII 1945 r., k. 248 i 250.

²⁶ AIPN w Szczecinie, WUSW w Szczecinie, Akta personalne funkcjonariusza SB: Szymański Henryk, 0019/3773, Pismo do kierownika Wydziału Personalnego MBP, k. 33, Charakterystyka służbowa, k. 35.

Struktura organizacyjna PUBP w Pile

Struktury powiatowych urzędów bezpieczeństwa były zazwyczaj odwzorowaniem struktur wojewódzkich, a te z kolei odpowiadały organizacji centralnego MBP. Na szczeblu ministerialnym funkcjonowały departamenty, w WUBP – wydziały, a w PUBP – referaty.

Pierwszy zachowany opis struktury pilskiej bezpieki pochodzi z grudnia 1946 r. Wynika z niego, że w skład PUBP w Pile wchodziły: Sekcje I–IV oraz Referaty III, V, VI i VIII²⁷. Struktura ta prawdopodobnie nie była kompletna, co mogło wynikać z braków kadrowych lub niepełnej dokumentacji z tego okresu.

Z dokumentów z 22 sierpnia 1947 r. wynika, że PUBP składał się z kierownictwa, sekretariatu oraz Referatów: I, II, III, IV, V, Śledczego, Gospodarczego i Kolejowego. Ten ostatni posiadał dwie placówki – w Krzyżu i w Pile. Urząd dysponował także ambulatorium. W skład personelu wchodziło 29 oficerów, 8 podoficerów, 10 szeregowych i 1 pracownik cywilny.

W latach 1948–1950 doszło do przekształceń organizacyjnych. Powstał Referat ds. Wywiadu oraz areszt, a Referat Kolejowy przekształcono w Referat Komunikacji. W urzędzie zatrudniano wówczas 46 funkcjonariuszy oraz personel pomocniczy – maszynistkę, lekarza i pielęgniarkę²⁸.

W latach 1950–1953 PUBP w Pile składał się z następujących komórek: Referatów I–V, Referatu Śledczego, Kolejowego i Referatu Ochrony przy Warsztatach Główne PKP w Pile. Poszczególne referaty odpowiadały za różne obszary działalności – od kontrwywiadu, poprzez ewidencję operacyjną i zwalczanie podziemia, po nadzór nad środowiskami społecznymi i zawodowymi²⁹.

Do zadań Referatu I należała działalność kontrwywiadowcza. W jego skład wchodziło sześć Sekcji. Sekcja I prowadziła operacje wymierzone w byłych pracowników Gestapo oraz jej współpracowników, a także funkcjonariuszy niemieckiej policji. Inwigilowano także ludność rodzimą (autochtonów). Sekcja II była na-

kierowana na rozpracowywanie byłych lotników Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie powracających po wojnie do ojczyzny oraz obywateli brytyjskich przebywających na terenie Polski. Sekcja III prowadziła sprawę obiektową o kryptonimie „Zachód S”. Sekcja IV prowadziła sprawę obiektową o kryptonimie „Bałkany”. Sekcja V zajmowała się inwigilacją osób posiadających krewnych w USA, a także Świadcami Jehowy. Z kolei Sekcja VI zajmowała się poszukiwaniem żołnierzy, którzy przed wojną służyli w Oddziale II Sztabu Generalnego, Żandarmerii Wojskowej, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszy przedwojennej Policji Państwowej, Straży Granicznej oraz Straży Więziennej³⁰. Referat II zajmował się ewidencją operacyjną, zabezpieczeniem Poczty i Telegrafu na terenie Piły i powiatu trzcianieckiego³¹.

Referat III był nakierowany na zwalczanie podziemia antykomunistycznego oraz przestępstw popełnianych przez kryminalistów. Jego struktura wewnętrzna składała się z czterech Pionów. Pion I miał za zadanie zwalczanie zorganizowanych grup nazywanych bandami. Oczywiście pod tym pojęciem mieścili się pospolici przestępcy, jak i członkowie podziemia niepodległościowego. Pion II zajmował się kwestią ukraińską. W 1947 r. w ramach Akcji „Wisła” na Ziemię Zachodnie i Północne przesiedlono, między innymi na teren ówczesnego powiatu pilsko-trzcianieckiego, ludność ukraińską. Dlatego funkcjonariusze bezpieki mieli ustalić czy wśród nich znajdują się członkowie i sympatycy Ukraińskiej Organizacji Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii³². Pion III nakierowany był na działania przeciw działaczom dawnego obozu narodowego (przede wszystkim Stronnictwa Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego czy żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego), a Pion IV zajmował się rozpracowywaniem dawnych działaczy sanacji (za których komuniści uznawali żołnierzy Ar-

²⁷ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/16 z 16, Raporty dekadowe za okres od 27 XII 1946 r. do 7 I 1947 r., k. 2.

²⁸ AIPN w Warszawie, MBP w Warszawie, Etaty PUBP w województwie poznańskim z lat 1947, 1952, 1954, 1572/2687, Etaty nr 35/166 PUBP w Pile, 22 VIII 1947, k. 163–169.

²⁹ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/16 z 16, Sprawozdanie miesięczne z pracy PUBP w Pile za czerwiec 1950 z 3 VII 1950 r., k. 189–191.

³⁰ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/16 z 16, Sprawozdanie miesięczne z pracy PUBP za marzec 1953 r., po linii zagadnień Wydziału I z 30 III 1953 r., k. 8.

³¹ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/13, Sprawozdanie z pracy PUBP w Pile za październik 1950 r. z 3 XI 1950 r., k. 201.

³² AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/12 t. 2, Sprawozdania miesięczne za okres od 28 VI 1948 r. do 28 VII 1950 r., z 26 VII 1950, k. 102.

mii Krajowej oraz członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość)³³.

Co do działalności Referatu IV nie zachowały się żadne sprawozdania z jego funkcjonowania, możemy jedynie domyślać się, że w jego gestii znajdowały się sprawy związane z zabezpieczeniem sektora gospodarczego.

Referat V (społeczno-polityczny) zajmował się rozpracowywaniem legalnej opozycji, czyli PSL oraz SP szczególnie w okresie Referendum 1946 r. i wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. W optyce jego działania znalazły się także partie „sojusznicze” wobec PPR, takiej jak PPS, SL i SD. Inwigilował także organizacje młodzieżowe, pracowników administracji państwowej, środowisko nauczycieli oraz kler katolicki³⁴. W jego skład wchodziło sześć podreferatów³⁵. Pierwszy zajmował się sytuacją polityczną w poszczególnych środowiska, które rozpracowywano, drugi był wymierzony w rolników indywidualnych i działaczy ruchu ludowego, trzeci w pracowników administracji, czwarty w organizacje młodzieżowe, piąty w kler katolicki, a szósty w nauczycieli³⁶. W 1952 r. podreferaty zastąpiono sekcjami. I tak Sekcja I zajmowała się rozpracowywaniem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL), związków zawodowych oraz nadzorowaniem administracji państwowej. Sekcja II inwigilowała dawnych członków PSL-u. Sekcja III skupiała się na obserwacji związków wyznaniowych, a przede wszystkim Świadków Jehowy. Młodzież i organizacje młodzieżowe znajdowały się w zainteresowaniu Sekcji IV. Inwigilacją Kościoła katolickiego zajmowała się Sekcja V, a środowiskiem oświaty Sekcja VI³⁷. W 1953 r. wyodrębniono na bazie Sekcji V samodzielną Sekcję XI, która podlegała bezpośrednio Departamentowi XI MBP i zajmowała się rozpraco-

waniem operacyjnym duchowieństwa oraz Świadków Jehowy³⁸.

Referat Śledczy zajmował się ściganiem osób, które w czasie okupacji hitlerowskiej współpracowały z Niemcami lub podpisały Volkslistę. Współpracował także z Referatem I w zwalczaniu działalności obcych wywiadów. Prowadził śledztwa o charakterze kryminalnym. Ale najbardziej zaangażowany był w prześladowanie byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz członków podziemia antykomunistycznego należących do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN)³⁹.

Ostatnie dwa referaty skupione były na działalności związanej z zabezpieczeniem funkcjonowania pilskiego Węzła PKP oraz węzła kolejowego w miejscowości Krzyż i Warsztatów Głównych PKP przed działalnością sabotażową, dywersyjną czy szpiegowską, ponieważ instytucje te miały znaczenie gospodarcze, a gdyby doszło do konfliktu z NATO także strategiczne.

W 1952 r. przeprowadzono reorganizację urzędu na mocy rozkazu ministra gen. Stanisława Radkiewicza nr 010/52, który miał na celu zwiększenie aktywności urzędów w terenie. Wprowadzono stanowiska referentów gminnych, odpowiedzialnych za ewidencję i prowadzenie działalności operacyjnej na obszarze siedmiu gmin powiatu trzcieńskiego: Dzierżążno Wielkie, Jędrzejów, Krzyż, Kuźnica Czarnkowska, Kuźnica Żelichowska, Siedlisko i Wieleń⁴⁰.

Ostatni zachowany opis struktury PUBP w Pile (23 IV 1952 – 25 VI 1954) wskazuje, że urząd składał się z: kierownictwa, sekretariatu, referentów powiatowych i terenowych, Referatu Śledczego, Referatu II, Referatu V, Referatu ds. Poboru, Referatu Gospodarczego, Sekcji Kolejowej, Punktu „B”, ambulatorium oraz sekcji

³³ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/12 t. 2, Roczne sprawozdanie z pracy Referatu III za rok 1948, Piła 23 XII 1948 r., k. 53; Raport miesięczny Referatu III po linii sanacji za okres od 24 II do 24 III 1949 r., Piła 23 III 1949 r., k. 59; Sprawozdanie kwartalne Referat III, Trzcianka 30 IX 1954 r, k. 303.

³⁴ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/3/2, Charakterystyka kleru za okres od 26 VII do 26 VIII 1948 r. z 26 VIII 1948 r., k.38; Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP w Trzciance za miesiąc grudzień 1951 z 24 XII 1951 r., k. 245.

³⁵ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/3/2, Raport okresowy Referatu V za okres od 26 XII 1949 r. do 26 I 1950 r., k. 114

³⁶ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/3/2, Charakterystyka obiektu po linii młodzieżowej, szkół średnich, ZMP za okres od dnia 24 XI 1951 r. do 24 XII 1951 r.; Sprawozdanie miesięczne po linii organizacji młodzieżowych i masowych za okres od 1 VII 1952 r. do 1 VIII 1952 r., k. 36; Sprawozdanie miesięczne po linii partii organizacji politycznych PSL i WRN za miesiąc listopad 1952 r, k. 61; Charakterystyka po linii ruchu robotniczego PPS, PPR, PZPR na

terenie powiatu Trzcieńskiego za okres od 25 XII 1951 r. do 25 I 1952 r., k. 121.

³⁷ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/3/3, Sprawozdanie operacyjne Referatu V na odprawie w dniu 23 III 1952 r., k.19; Sprawozdanie miesięczne z 27 lutego 1953 r. po zagadnieniach sekty Świadków Jehowy, k. 85.

³⁸ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/3/3, Wroga działalność i analiza prowadzona po linii kleru z 28 II 1953 r, k. 199; Plan pracy na miesiąc kwiecień 1953 r. po linii Świadków Jehowy z 30 III 1953 r., k. 206; Sprawozdanie z pracy pionu Departamentu XI referent terenowy na miasto Piłę z 25 X 1953 r., k. 225;

³⁹ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/3/3, Sprawozdanie dekadowe z 16 XII 1946 r., k. 52; Sprawozdanie miesięczne z pracy Referatu Śledczego PUBP w Trzciance z 27 II 1954 r. i 30 III 1954 r., k. 331-332; Statystyki dotyczące pracy Referatu Śledczego PUBP w Pile za okres 7 I 1947 r. do 27 I 1947 r., k. 63.

⁴⁰ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/3/3, Tabele statystyczne na miesiąc czerwiec 1954 r. PUBP w Trzciance z 30 IV 1954 r., k. 151.

ochrony. Liczba zatrudnionych wahała się od 37 do 44 osób⁴¹.

Struktury PUdsBP w Pile

Zmiany w strukturach aparatu bezpieczeństwa w Polsce nastąpiły po ucieczce 5 grudnia 1953 r. podpułkownika MBP Józefa Świątły, a następnie jego wystąpieniach w Radiu Wolna Europa w cyklu audycji „*Za kulisami bezpieki i partii*”, w których ujawnił nadużycia i zbrodnie funkcjonariuszy aparatu władzy. W konsekwencji 7 grudnia 1954 r. rozwiązano Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, a jego zadania przejęło nowo powołane Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) oraz Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów.

W wyniku tych zmian Wojewódzkie Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) przekształcono w Wojewódzkie Urzędy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (WUdsBP), a Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) – w Powiatowe Urzędy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (PUdsBP). Podobne zmiany objęły urzędy miejskie. Jednocześnie wyłączono spod jurysdykcji bezpieki Milicję Obywatelską, Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO), Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) oraz Wojska Ochrony Pogranicza (WOP)⁴².

W Pile, w wyniku ogólnopolskich przekształceń, na bazie PUBP powstał Powiatowy Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Między 21 a 24 stycznia 1955 r. obradowało III Plenum Komitetu Centralnego PZPR, podczas którego Bolesław Bierut publicznie potępił nadużycia władzy popełniane przez aparat bezpieczeństwa. Był to początek procesu destalinizacji w Polsce. Komitet Miejski PZPR w Pile również odniósł się do uchwał plenum – I sekretarz Zygmunt Gajowy skrytykował dotychczasową działalność miejscowej bezpieki, zobowiązując jej funkcjonariuszy do przedstawiania szczegółowych raportów przed Miejską Radą Narodową i partią⁴³.

Niestety, nie zachowało się wiele dokumentów dotyczących struktur organizacyjnych PUdsBP w Pile. Wiadomo jednak, że centrum decyzyjne znajdowało się nadal w Trzciance, a w Pile funkcjonowała Powiatowa Delegatura UdsBP. Z zachowanych informacji wynika, że istniał Referat IX oraz Sekcja V. Zachowała się także dokumentacja dotycząca ilości etatów oraz szkoleń dla pracowników, które odbywają się w Trzciance⁴⁴.

Z dokumentów z okresu od 15 marca 1955 r. do 1 stycznia 1956 r. wynika, że struktury UB na terenie Piły składały się z: kierownictwa delegatury, grupy funkcjonariuszy operacyjnych, Referatu IX (zlikwidowanego 7 grudnia 1955 r.) oraz aparatu pomocniczego. Zatrudnienie wahało się od 7 do 11 osób. Równoległa struktura w Trzciance liczyła 11 pracowników⁴⁵.

Ostatnie znane dokumenty dotyczące struktur bezpieki w Pile i Trzciance pochodzą z 23 października 1956 r. Wynika z nich, że w Trzciance pracował kierownik urzędu, sekretarz, sześciu oficerów operacyjnych, sekretarka, sprzątaczką i kierowca, natomiast w Pile – kierownik delegatury, czterech oficerów operacyjnych, dwóch wartowników, sekretarka i sprzątaczką. Łącznie w PUdsBP zatrudnionych było 20 osób – znacznie mniej niż w okresie poprzedzającym rozwiązanie MBP⁴⁶.

W takim kształcie aparat bezpieczeństwa w Polsce – w tym również w Pile – funkcjonował do tzw. polskiego Października 1956 r. W wyniku VIII Plenum KC PZPR (19 października 1956 r.), podczas którego Władysław Gomułka objął funkcję I sekretarza, rozpoczął się proces destalinizacji politycznej, oznaczający symboliczny koniec stalinizmu w Polsce.

Wydarzenia Października '56 doprowadziły do głębokich zmian organizacyjnych i personalnych w aparacie bezpieczeństwa. Zlikwidowano Urząd Bezpieczeństwa, a w jego miejsce powołano Służbę Bezpieczeństwa (SB) w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

⁴¹ AIPN w Warszawie, MBP w Warszawie, Etaty PUBP w województwie poznańskim z lat 1947, 1952, 1954, 1572/2687, Etaty nr 035/485, PUBP w Pile, k. 273-278.

⁴² P. Codogni, *Rok 1956*, Warszawa 2006, s. 135–137.

⁴³ APP, KM PZPR w Pile, 2207/35, Protokół z Egzekutywy KM PZPR w Pile ze stycznia 1955 r., Ocena zebranych materiałów III Plenum KC PZPR.

⁴⁴ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/3/3, Sprawozdanie z pierwszy kwartał 1955 r. z pracy Sekcji V w Pile z 24 III 1955 r., k.146.

⁴⁵ AIPN w Warszawie, Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (KdsBP), Etaty PUdsBP w województwie poznańskim, 1583/670, Etat Nr 030/550 PUdsBP Delegatura Piła, k. 39-40, Etat Nr 030/549, PUdsBP Delegatura Trzcianka, k. 51.

⁴⁶ AIPN w Warszawie, KdsBP, Etaty PUdsBP w województwie poznańskim, 1583/670, Etat Nr 030/549 PUdsBP Delegatura Trzcianka, k. 105-106, Etat Nr 030/550, PUdsBP Delegatura Piła, k. 107-108.

nych⁴⁷. W Pile UB został formalnie przekształcony w SB 28 listopada 1956 r. Od tej pory szef pilskiej SB był jednocześnie zastępcą Komendanta Miejskiego MO ds. bezpieczeństwa. Zmiana ta oznaczała istotne ograniczenie wpływów służb specjalnych w systemie władzy PRL, co wynikało m.in. z osobistych doświadczeń Władysława Gomułki, który sam padł ofiarą represji aparatu bezpieczeństwa.

Wybrane aspekty działalności PUBP/PUdsBP w Pile w latach 1945–1956

Referendum – 30 czerwca 1946 r.

Komuniści, wspierani przez kontrolowane przez siebie organy bezpieczeństwa, przygotowywali się do przejścia władzy w kraju. Zdawali sobie sprawę ze swojej słabości oraz z siły przeciwnika – Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Dlatego też w pierwszej kolejności dążyli do osłabienia tej partii, a jednocześnie chcieli zorientować się, jakie mają szanse w przyszłej konfrontacji politycznej. W tym celu planowane wybory parlamentarne miało poprzedzić referendum. Do tego czasu działacze Polskiej Partii Robotniczej (PPR) rozbudowywali struktury partyjne i aparat bezpieczeństwa, aby uzyskać przewagę nad ludowcami.

Na terenie Piły i powiatu trzcianieckiego PPR była znacznie słabsza od PSL, a nawet od swojego „sojusznika” – Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). W samej Pile dominującą siłą polityczną byli socjaliści, natomiast w powiecie trzcianieckim przeważali ludowcy.

Funkcjonariusze PUBP w Pile od początku swojej działalności na terenie miasta i powiatu współpracowali z PPR. Pierwsza komórka partyjna w organach bezpieczeństwa powstała w lipcu 1945 r. Oprócz Urzędu Bezpieczeństwa, komórki PPR powstały także przy Milicji Obywatelskiej (MO), Straży Ochrony Kolei oraz w działającej od 1946 r. Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej (ORMO). Dzięki temu komuniści uzyskali kontrolę nad resortami siło-

wymi, co miało im pomóc w zbliżającej się konfrontacji z PSL-em⁴⁸.

Do września 1945 r. do PPR należało 16 funkcjonariuszy UB. Sekretarzem koła PPR przy PUBP w Pile został Władysław Kucharski. Przedstawiciel bezpieczeństwa, będący jednocześnie członkiem partii, zasiadał w Obwodowej Radzie Narodowej (ORN) w Pile⁴⁹.

Referendum, które miało poprzedzić wybory parlamentarne, miało na celu zbadanie nastrojów społecznych oraz ocenę poparcia dla partii komunistycznej. Władze przygotowały trzy pytania referendalne:

1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i upaństwowienie podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?
3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?⁵⁰

W okresie przedreferendalnym działacze PPR rozpoczęli działania wymierzone w władze i członków PSL. Na wiecu zorganizowanym 24 marca 1946 r. przez pilskie organizacje polityczne, którego celem było potępienie polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii wobec Polski, członkowie PPR ostro zaatakowali PSL, a szczególnie jego lidera – Stanisława Mikołajczyka. Oskarżano go o łamanie jedności narodowej, ponieważ nie wprowadził swojej partii do „Bloku Stronnictw Demokratycznych i Związków Zawodowych” (utworzonego przez PPR wspólnie z PPS, SL i SD). Była to platforma polityczna mająca umożliwić komunistom kontrolę nad pozostałymi ugrupowaniami i stworzyć pozory pluralizmu politycznego⁵¹.

Poza atakami werbalnymi, do akcji przeciw PSL włączono Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Już od 1945 r. w szeregach PSL działało pięciu informatorów UB, których zadaniem było rozpracowywanie partii od środka. Rozpoczęto nagonkę na działaczy ludowych. W styczniu 1946 r. prezesa Zarządu Powiatowego PSL oskarżono o nadużycia finansowe, a podobne

⁴⁷ R. Terlecki, *Miecz i tarcza komunizmu. Historii aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990*, Kraków 2009 s. 143; H. Dominiczak, *Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW*, Warszawa 1997, s. 126.

⁴⁸ APP, KMiP PPR w Pile–Trzciance i KP PPR w Trzcianka, Komórki PPR w Pile [PUBP w Pile, MO w Pile, Zarząd Miejski w Pile, Starostwo Powiatowe w Pile], 2129/5, Zebranie komórki PPR przy PUBP w Pile z dnia 12 VII 1945 r., k. 1-2; Protokół z zebrania organizacyjnego komórki PPR przy PUBP w Pile odbytego 24 IX 1945 r., k. 3. KMiP PPR w Pile 1945–1948, 2129/1 Protokół zebrania nadzwyczajnego PPR w Pile z 13 IV 1946 r., k. 67; Protokół z zebrania KM PPR w Pile z 28 IV 1946, k. 72.

⁴⁹ APP, KMiP PPR w Pile i KP PPR Piła-Trzcianka 1945–1948, Komórki PPR w Pile [PUBP w Pile, MO w Pile, Zarząd Miejski w Pile, Starostwo Powiatowe w Pile], 2129/5, Protokół z zebrania organizacyjnego komórki PPR przy PUBP w Pile odbytego 24 IX 1945 r., k. 3.

⁵⁰ C. Osękowski, *Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Polsce*, Warszawa 2000, s. 26–27.

⁵¹ APP, KMiP PPR w Pile–Trzciance i KP PPR w Trzcianka 1945–1948, 2129/2, Plany pracy, narady aktywu, sprawozdania miesięczne, Sprawozdanie miesięczne z marca 1946 r., k. 62.

zarzuty sformułowano wobec Piotra Leszczyńskiego, innego działacza PSL. U czterech lokalnych działaczy wykryto broń – najprawdopodobniej podrzuconą przez funkcjonariuszy bezpieki.

Funkcjonariusze UB, za pośrednictwem agenta o pseudonimie „Wilk”, próbowali również zwerbować do Stronnictwa Ludowego niektórych członków PSL. Najbardziej nagabywany był Michał Kutwa, członek Zarządu Powiatowego PSL oraz komisarz ziemski. Wobec innych osób stosowano szantaż – jak w przypadku wiceprezesa PSL Leonarda Kaczorowskiego, którego UB szantażowało informacją o rzekomej kochance. W obawie przed kompromitacją Kaczorowski zbiegł z terenu powiatu.

W okresie przedreferendalnym członkom PSL utrudniano poruszanie się po terenie powiatu, co w znacznym stopniu uniemożliwiało prowadzenie akcji informacyjno-propagandowej. W ten sposób komuniści skutecznie osłabiali, a faktycznie likwidowali działalność opozycyjną. Akcja destrukcyjna przeciwko PSL nasilała się wraz ze zbliżaniem się terminu referendum, ponieważ partia ta była najsilniejszym ugrupowaniem w powiecie. W przededniu głosowania w jej szeregach działało 1275 członków skupionych w 35 kołach⁵².

Stronnictwo Pracy, mimo lojalności wobec PPR, nie poparło hasła „3 x TAK”, stając po stronie PSL. Podobnie jak ludowcy, chadecy odpowiadali „NIE” na pierwsze pytanie (sprzeciw wobec zniesienia Senatu). Najbardziej opozycyjnie wobec polityki PPR zachowywał się Leon Piotrowski, który dążył do utrzymania niezależności Stronnictwa Pracy. Postawa ta zwróciła uwagę miejscowych działaczy PPR i funkcjonariuszy UB⁵³.

Akcję przedreferendalną w Pile poprzedziły wydarzenia majowe. Podczas pochodu 1 maja członkowie PPR rozrzucali ulotki z hasłami poparcia dla Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej oraz referendum, a także przeciwko PSL. Władze zakazały natomiast or-

ganizowania obchodów 3 maja⁵⁴. Mimo to ludność, w tym młodzież szkolna i harcerze (około 2100 osób), zorganizowała nielegalne uroczystości. Uczestnicy przemaszerowali przez miasto, wznosząc okrzyki: „Precz z PPR i komunizmem!”, „Precz z rządem!”, „Niech żyje Mikołajczyk i Anders!”, „Niech żyje PSL!”. Co ciekawe, według raportu kierownika Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy, w pochodzie uczestniczyli również członkowie PPR i PPS⁵⁵.

Do podobnych zajęć doszło w Trzciance. Po odwołaniu, a nawet zakazie przez władze uroczystości związanych ze świętem konstytucji mieszkańcy sami przystąpili do organizowania uroczystości. Na murach pojawiły się napisy o następujących treściach: „Niech żyje 3 maj” i „Precz z dyktaturą obecnej demokracji”⁵⁶. Tu również mieszkańcy zmanifestowali swój sprzeciw wobec nakazów i zakazów nowej władzy.

Po tych wydarzeniach PPR przystąpiła do wzmożonej akcji propagandowej w ramach kampanii przedreferendalnej. W czerwcu zorganizowano dwa wiece ogólnomiejskie i trzy na terenie warsztatów kolejowych. W mieście rozpropagowano około 2600 hasel zachęcających do udziału w referendum i głosowania „3 x TAK”. Na murach pojawiały się napisy o tej treści, zgodne z linią polityczną „Bloku Demokratycznego”, a w rzeczywistości z programem PPR.

Manifestując swoją niezależność, PSL nawoływało do głosowania negatywnego („NIE”) na pierwsze pytanie. W odpowiedzi na propagandę PPR, na murach miasta pojawiły się napisy „2 x TAK”, „1 x NIE”, a nawet „3 x NIE” (również w języku niemieckim), oraz „Żądamy granicy do 1939 roku”. Napisy te jednak szybko zamalowywano z polecenia władz. W nocy z 15 na 16 czerwca w Pile rozrzucono ulotki o treści antypaństwowej⁵⁷. Najwięcej ulotek popierających linię PSL (18 tysięcy sztuk) rozprowadzono 28 czerwca 1946 r., gdy przywiózł je do Piły poseł PSL Stanisław Gąsiorowski. W mieście pojawiło się także 20 plaka-

⁵² AIPN, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Trzciance – Piła, Po/06/146/3/1, Raporty Dekadowe z końca 1945 roku i pierwszego kwartału 1946 roku, k. 124-141; S. Żelaźniewicz, *Polska Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna na Ziemi Nadnoteckiej w latach 1945-1948*, Piła 1988, s. 77.

⁵³ APP, WUiIP w Poznaniu, 916/122, Sprawozdanie z działalności PUliP w Pile za VI 1946 r., k. 50.

⁵⁴ APP, WUiIP w Poznaniu, 916/122, Sprawozdanie z działalności PUliP w Pile za maj 1946 r. k. 54.

⁵⁵ APP, WUiIP w Poznaniu, 916/123, Raport z 4 V 1946 r. dotyczący zajęć 3-majowych, k. 66-67.

⁵⁶ APP, WUiIP w Poznaniu, 916/140, Sprawozdanie Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Trzciance z 8 V 1946 r., k. 8-11.

⁵⁷ APP, WUiIP w Poznaniu, 916/122, Sprawozdanie z działalności PUliP w Pile za czerwiec 1946 r., k. 50-51; AIPN Po, Referendum 1946 r., O/6/228/44, Raport sytuacyjny z 16 VI 1946 r., k. 4; Meldunek z 28 VI 1946 r., k. 10.

tów o hasłach antyrządowych, m.in. „3 x TAK, a zostaniesz niewolnikiem i kołchoźnikiem na zawsze”, „Śmierć PPR–PPS i ich pacholkom”, „Głosuj 3 razy NIE” czy „Niech żyje PSL–AK–NSZ”. Wszystkie zostały szybko usunięte przez organy bezpieczeństwa⁵⁸.

W tym samym czasie na terenie powiatu trzcianeckiego (28 i 29 czerwca) działacze opozycji rozprawdzili ulotki nawołujące do głosowania „1 x NIE” lub „2 x NIE” w liczbie 300 sztuk⁵⁹.

Referendum miało się odbyć 30 czerwca 1946 r. Na posiedzeniu ORN 20 maja 1946 r. ustalono liczbę obwodów i podzielono obszar Piły. Ustalono, że powstaną cztery obwodowe komisje wyborcze miejskie i dwie wiejskie.

27 maja 1946 r, na kolejnym spotkaniu radnych ORN zatwierdzono lokale dla komisji obwodowych głosowania ludowego oraz ustalono ich skład⁶⁰. Dominowali w nich członkowie „Bloku Demokratycznego”. Najwięcej było wśród nich działaczy PPS. Na 60 członków Komisji tylko 3 związanych było z PSL. Pozostali należeli do: PPS – 14, PPR – 6, SD – 6 i SP – 5, bądź podporządkowanym im związkom zawodowym. W czterech, na sześć komisji, przewodniczącymi byli członkowie PPS, a w pozostałych działacze PPR. Do głosowania było uprawnionych 7 506 obywateli⁶¹.

21 czerwca utworzono Sztab Zabezpieczenia Akcji Głosowania Ludowego. W jego skład wszedł zastępca szefa PUBP w Chodzieży Zdzisław Czapkiewicz i pełnił w nim funkcję szefa sztabu. Poza nim wszedł także sierżant Olgierd Szejka z posterunku MO w Pile oraz ppłk. Mikołaj Arnaut, jako przedstawiciel wojska. Jak widzimy z powyższego zestawienia za zabezpieczenie referendum odpowiadały chodzieskie struktury bezpieczeństwa. Ponieważ w tym czasie na terenie Piły nie było placówki UB, do Grup Operacyjnych podległych Sztabowi weszli funkcjonariusze MO z Piły. Powołano sześć takich trzydziestoosobowych grup.

Na czele każdej stał funkcjonariusz milicji i zarazem członek PPR⁶². Był to celowy zabieg, który miał zagwarantować komunistom zwycięstwo w zbliżającym się referendum.

Na terenie całego powiatu chodzieskiego zaangażowano 260 osób związanych z resortami siłowymi, w tym 10 funkcjonariuszy UB, 55 MO, 100 ORMO i 95 żołnierzy, aby zabezpieczyć przebieg referendum. Poza tym działała także wojskowa brygada agitacyjna wydzielona ze składu 67 Pułku Artylerii Ciężkiej⁶³. Oczywiście członkowie służb mundurowych nie zachowywali apolityczności tylko działali zgodnie z linią PPR.

Podobne działania władze przeprowadził na terenie powiatu trzcianeckiego, tam także uformował się sztab dla grupy ochronnej. W jego skład weszli szef PUBP w Trzciance ppor. Czesław Dylewski, Komendant Powiatowy MO w Trzciance Aleksander Wiza oraz ppor. Wojska Polskiego Edward Adamczewski⁶⁴. Obszar powiatu podzielono na osiemnaście obwodów wyborczych, których ochraniało 95 milicjantów, 17 funkcjonariuszy UB, 65 członków ORMO, 30 żołnierzy WP oraz trzech przedstawicieli Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Działały także dwie brygady agitacyjne działające na rzecz komunistów⁶⁵.

W skład komisji wyborczych weszło 179 członków z tego 40 było działaczami PSL, 27 PPR, 8 PPS, 2 SP, 6 Związku Zawodowego Kolejarzy, jeden Polskiego Związku Zachodniego i 95 bezpartyjnych⁶⁶.

Głosowanie przebiegło spokojnie, bez poważnych incydentów. Lokale wyborcze ochraniaли funkcjonariusze UB, MO, ORMO oraz żołnierze Wojska Polskiego. W wielu przypadkach oddawano głosy jawnie, zgodnie z linią „Bloku Demokratycznego”. Odnotowano jednak liczne nieprawidłowości – w niektórych obwodach zabrakło list i blankietów wyborczych, a listy uprawnionych do głosowania były niekompletne, co mogło być działaniem

⁵⁸ AIPN w Warszawie, MBP, Materiały dotyczące Referendum 1946 r. z powiatu Chodzież, 00231/86/40, Sprawozdanie z akcji Głosowania Ludowego, k. 12–14.

⁵⁹ AIPN w Warszawie, Materiały do Referendum 1946 w powiecie trzcianeckim, 00231/86/47, Sprawozdanie z akcji Głosowania Ludowego, k. 264.

⁶⁰ APPOP, AMP, 12/30, Protokół z posiedzenia ORN z 20 V 1946 r.; Protokół z posiedzenia ORN z 27 V 1946 r., k. 56; APP, WUiP w Poznaniu, 916/122, Sprawozdanie z działalności PUliP w Pile za maj 1946 r., k. 69

⁶¹ APPOP, AMP, 12/29, Obywatelski Komitet Głosowania Ludowego; SPP, 99/34, Protokół z odbytego zebrania informacyjnego Komitetu Obywatelskiego Głosowania Ludowego w Pile, k. 71–75.

⁶² AIPN Po, Referendum 1946 r., 06/228/44 z 55, Spis przewodniczących oraz zastępców Głosowania Ludowego w Pile. Ochrona obwodów głosowania, k. 11.

⁶³ AIPN w Warszawie, MBP, Materiały dotyczące referendum z 1946 w województwie poznańskim, 00231/86/37, Raport Specjalny nr1 do MBP z 16 VI 1946 r., k. 11.

⁶⁴ AIPN w Warszawie, MBP, Materiały dotyczące Referendum 1946 r. w powiecie trzcianeckim, 00231/86/47, Sprawozdanie z 2 czerwca 1946 r., k. 120

⁶⁵ AIPN w Warszawie, MBP, Materiały dotyczące Referendum 1946 r. w powiecie trzcianeckim, 00231/86/47, Sprawozdanie z akcji Głosowania Ludowego, k. 260–264.

⁶⁶ *Ibidem*, k. 253–259.

celowym, mającym uniemożliwić udział osobom uznanym za przeciwników PPR⁶⁷. Natomiast na obszarze powiatu trzcianeckiego zanotowano jeden incydent, a mianowicie w nocy z 29 na 30 czerwca pięciu niezidentyfikowanych mężczyzn zaatakowało budynek obwodowej komisji wyborczej w Stobnie. Doszło do 15 minutowej wymiany ognia między ochroną a napastnikami, w wyniku której nikt nie odniósł obrażeń, a sprawcy wycofali się. Poza tym w Pile aparat bezpieczeństwa dokonał pięciu aresztowań prewencyjnych, a na terenie powiatu trzcianeckiego dwóch⁶⁸, w ten sposób eliminując przeciwników politycznych.

Według oficjalnych danych w całej Polsce w referendum wzięło udział 90,1 proc. uprawnionych do głosowania. Wyniki ogłoszone przez władze wskazywały, że społeczeństwo poparło wszystkie trzy postulaty, jednak dziś wiadomo, że referendum zostało sfalszowane. Faktyczne wyniki były znacznie niższe – na pierwsze pytanie „TAK” odpowiedziało około 26 proc. (oficjalnie 68 proc.), na drugie 42 proc. (oficjalnie 77,2 proc.), a na trzecie 66,9 proc. (oficjalnie 91,4 proc.)⁶⁹.

W Pile frekwencja wyniosła 75,3 proc. Oficjalnie pierwsze pytanie poparło 79,3 proc., drugie 84,4 proc., a trzecie 99,1 proc. głosujących⁷⁰. W powiecie trzcianeckim frekwencja była wyższa – głosowało 11 824 z 13 139 uprawnionych. Co ciekawe, na pierwsze pytanie tylko 3565 osób odpowiedziało „TAK”, a aż 7475 – „NIE”!⁷¹ Wynik ten był dla komunistów sygnałem, że PSL nadal cieszy się dużym poparciem i pozostaje groźnym przeciwnikiem politycznym.

Na szczeblu centralnym za sfalszowanie wyników referendum odpowiadała piętnastooosobowa grupa doradców z Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR (MGB), kierowana przez płk. Arona Pałkina⁷². W ten sposób doszło do tzw. „cudu nad urną”.

Wybory do Sejmu Ustawodawczego na terenie powiatu pilsko-trzcianeckiego – 19 I 1947 r.

Po zakończonym referendum PPR przygotowywała się do ostatecznej konfrontacji z PSL, która miała rozstrzygnąć się w styczniowych wyborach 1947 roku. W wyniku głosowania ludowego komuniści zdali sobie sprawę, że PSL wciąż cieszy się dużą popularnością i nie można go lekceważyć. Uznano więc, że należy zwalczać to ugrupowanie przy pomocy aparatu bezpieczeństwa. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego otrzymał od kierownictwa PPR polecenie infiltracji struktur PSL. W tym czasie bezpieka korzystała z usług dwudziestu informatorów działających w środowisku ludowców.

Ataki aparatu bezpieczeństwa nasilały się. Od września 1946 roku wzmożyły się aresztowania, rewizje, obserwacje i przesłuchania. Dotknęły one m.in. Andrzeja Brożyna, Juliusza Łado (członka ZP i Sch), Józefa Mańkowskiego, Jana Bojkę, Edwarda Poszwę (kierownika ekspozytury trzcianeckiej), Stanisława Wizę (burmistrza Trzcianki), Zdzisława Kazimierskiego, Anielę Baraniecką, Jana Jagodzińskiego, Janisława Wańkowskiego, Witolda Hoffmana, Romana Petena, Bolesława Klinka, Kazimierza Skodę, Eugeniusza Zielińskiego, Józefa Iwickiego, Józefa Pociachowskiego, Stanisława Kostaniuka, Alojzego Ludzińskiego, Andrzeja Kłosa, Kazimierza Millera, Leona Bombergera, Hieronima Wawrzyniaka i Andrzeja Pająka. Głównym zarzutem wobec nich było posiadanie broni, nielegalnej prasy oraz ulotek o treściach antyrządowych. Według UB stanowiło to „niezbite dowody” współpracy z podziemiem antykomunistycznym.

Chodziło o kontakty z tajną organizacją Związek Byłych Partyzantów „Warta” (ZBP „Warta”)⁷³, która działała na terenie powiatu pilsko-trzcianeckiego od pierwszej połowy 1946 roku. Za kontakty z tą organizacją aresztowano 22 działaczy PSL, a pozostałych przetrzymywano pod zarzutem nielegalnego posia-

⁶⁷ APP, WUiP w Poznaniu, 916/123, Sprawozdanie z Głosowania Ludowego w Pile, k. 73; APPOP, SPP, 99/40, Kalendarz Głosowania Ludowego.

⁶⁸ AIPN w Warszawie, Materiały do Referendum 1946 w powiecie trzcianeckim, 00231/86/47, Sprawozdanie z akcji Głosowania Ludowego, k. 264.

⁶⁹ *Zestawienie wyników referendum w kraju, Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki*, oprac. A. Paczkowski, *Dokumenty do dziejów PRL*, z. 4, Warszawa 1993, s. 97–165; K. Kersten, *Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948*, Paryż 1986, s. 219.

⁷⁰ AIPN Po, Referendum 1946, 06/228/44 z 55, J. Zasada, *Referendum w województwie poznańskim*, 30 VI 1946, Poznań 1959, s. 90–91. Raport z przebiegu Głosowania Ludowego w Obwodzie I z 30 VI 1946 r, k. 16; Raport z przebiegu Głosowania Ludowego w Obwodzie II z 30 VI 1946 r, k. 19; Pismo

do Szefa PUBP w Chodzież z 26 VI 1946 r, k. 21, 23 i 27; Raport z przebiegu Głosowania Ludowego w Obwodzie VI z 30 VI 1946 r, k. 31.

⁷¹ R. Gumowski, *Sytuacja polityczna powiatu trzcianeckiego w latach 1945–1950*, „Rocznik Nadnotecki”, t. 5, 1973, s. 104–105, S. Żelaźniewicz, *Kształtowanie się władzy ludowej w powiecie trzcianeckim 1945–1950*, Trzcianka 1985, s. 12.

⁷² M. Iwanow, *Komunizm po Polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla*, Kraków 2017, s. 358–365; N. Pietrow, *Nowy ład Stalina. Sowietyzacja Europy 1945–1953*, Warszawa 2015, s. 152–162.

⁷³ Szerzej na temat ZBP „Warta” w: R. Kolasa, *Działalność podziemnych organizacji niepodległościowych na obszarze Piły i powiatu pilsko-trzcianeckiego w latach 1945–1956*, „Przegląd Zachodni”, R. 2003, nr 3.

dania broni⁷⁴. Mechanizm działania bezpieki dobrze ilustruje przypadek aresztowania działacza ludowego Franciszka Ciesiółka, którego zatrzymano za rzekome posiadanie nielegalnej broni i zmuszono do współpracy agenturalnej pod pseudonimem „Biały”. W jego gospodarstwie znaleziono granat bez zapalnika, który najprawdopodobniej pochodził z okresu wojny lub został mu podrzucony⁷⁵.

W ten sposób funkcjonariusze UB starali się zastraszyć i wyeliminować członków PSL mogących stanowić zagrożenie w czasie wyborów. Działania te przyniosły oczekiwane rezultaty – liczba członków PSL zaczęła gwałtownie spadać. We wrześniu 1946 roku organizacja liczyła 951 działaczy, a pod koniec października już tylko 430. Tendencja ta utrzymywała się – wielu członków PSL przechodziło do Stronnictwa Ludowego (najwięcej, bo aż 298 osób), a także do PPS, SP, a nawet PPR. W grudniu 1946 roku do PSL należało jedynie 200 osób, w większości przedwojennych, najbardziej zagrożonych działaczy⁷⁶.

Taki rozwój sytuacji zmusił działaczy PSL do konspiracyjnych metod pracy. 16 grudnia 1946 roku Zdzisław Radomski zorganizował tajne zebranie stronnictwa w swoim domu we wsi Folsztyn. Uczestniczyli w nim: Stanisław Radomski, Stefan Malowicki, Władysław Sówka i Władysław Semo. Celem spotkania było opracowanie planu odbudowy struktur partii w powiecie. Funkcjonariusze UB uzyskali jednak informację o zebraniu i dokonali aresztowań. W mieszkaniu Radomskiego znaleziono broń i pisma antypaństwowe – najprawdopodobniej podrzucone przez UB. Następnie przeszukano mieszkania pozostałych uczestników zebrania. Najtragiczniejsze skutki miała rewizja u Władysława Semo, u którego „znaleziono” materiały antypaństwowe. Został on „złamany” przez UB i pozyskany jako tajny współpracownik w szeregach PSL⁷⁷.

W przededniu wyborów działania operacyjne UB nasilały się. Na przełomie grudnia 1946 i stycznia 1947 roku przeprowadzono aż

96 rewizji wśród członków PSL. Udało się także zwerbować sekretarkę biura PSL – Zofię Trzemeszyń, która otrzymała pseudonim „Roma”. Dzięki niej UB posiadało szczegółowe informacje o wszystkich działaniach ludowców. Nie była ona jedyną informatorką w strukturach PSL – od jesieni 1946 roku głównym współpracownikiem UB był Arkadiusz Szuster ps. „Partyzant”. W sumie w PSL do wyborów działało ośmiu informatorów UB⁷⁸.

Choć Stronnictwo Ludowe (SL) uchodziło za najwierniejszego sojusznika PPR, to i w jego szeregach UB umieściło swojego agenta – Władysława Maśliskiego ps. „Rys”⁷⁹.

W czasie walki z PSL PPR musiała także „doprowadzić do porządku” swoich „sojuszników” z PPS, ponieważ to socjaliści sprawowali w Pile władzę i byli najliczniejszym ugrupowaniem w mieście. Dla kierownictwa PPR niepokojące było to, że PPS dążyła do prowadzenia własnej polityki, nie zawsze zgodnej z linią komunistów.

Konflikty między tymi dwiema „bratnimi” partiami nasilały się. Do ostrego starcia doszło w październiku 1946 roku, podczas przygotowań do powołania Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w miejsce Obwodowej Rady Narodowej. Obie partie zabiegały o jak największą liczbę mandatów. 31 października 1946 roku, podczas zebrania aktywu obu organizacji, Franciszek Zakrzewski z PPS ostro zaatakował I sekretarza PPR Wojciecha Stypko, oskarżając go o utrudnianie współpracy między partiami. Stwierdził, że dopóki Stypko będzie stał na czele PPR, wspólne działania będą niemożliwe. Działacze PPR bronili swojego lidera, a socjaliści w geście protestu opuścili zebranie, co spotkało się z potępieniem ze strony komunistów⁸⁰.

Po wielu sporach udało się ostatecznie ustalić skład MRN. Większość utrzymała PPS – jej przedstawiciel Teofil Żebrowski został przewodniczącym rady, a jego zastępcą został Wiktor Wołejko z PPR. Komunistom udało się jed-

⁷⁴ AIPN Po, PUBP w Trzciance-Pile, 06/146/ 3/1, Raporty Dekadowe i okresowe od sierpnia do września 1946 r.; /06/146/3/1, Raporty Okresowe z września i października 1946 r.; 06/ 146/16/1Sprawozdania Szefa PUBP w Pile, Sprawozdania Sytuacyjne z września i października 1946 r.

⁷⁵ AIPN Po, 06/229//27 z 69, Raport z pracy trójki wyborczej PUBP w Trzciance z 26 X 1946 r., k. 52.

⁷⁶ AIPN Po, PUBP w Trzciance-Pile, 06/ 146/3/1.Raporty Dekadowe i Okresowe od września do grudnia 1946 r.

⁷⁷ AIPN Po, PUBP w Trzciance-Pile, 06/ 146/3/1.Raporty Dekadowe i Okresowe od września do grudnia 1946 r.

⁷⁸ AIPN Po, PUBP w Pile – Trzciance, 06/146/3/1, Raporty Dekadowe i okresowe z grudnia 1946 r. i stycznia 1947 r.

⁷⁹ AIPN Po, PUBP w Pile – Trzciance, Raporty okresowe i Dekadowe od października do grudnia 1946 r./06/146/3/1.

⁸⁰ APP, KMIP PPR w Pile 1945-1948, 2129/8, Komitet Współdziałania PPR i PPS, Pismo do PPS w Pile od Komitetu PPR, Protokół z zebrania aktywu PPS i PPR – 31 X 1946 r., k. 58.

nak nie dopuścić do składu rady żadnego przedstawiciela PSL.

Podobna sytuacja miała miejsce przy tworzeniu starostwa w listopadzie 1946 roku. PPR wprowadziła tam zaledwie dwóch swoich przedstawicieli, podczas gdy PPS obsadziła aż piętnaście stanowisk, Stronnictwo Pracy – pięć, a Stronnictwo Demokratyczne – jedno⁸¹. W odpowiedzi PPR przystąpiła do bardziej zdecydowanych działań wobec oponentów. Na wniosek sekretarza PPR UB aresztowało lidera Stronnictwa Demokratycznego Mariana Nowickiego. W ten sposób komuniści chcieli zastraszyć pozostałe partie i podporządkować sobie SD, co w pełni im się udało – nowym przewodniczącym został Jan Kozieł, uległy wobec PPR⁸².

Po utworzeniu MRN i starostwa partie „Bloku Demokratycznego” przystąpiły do kampanii wyborczej. Wybory wyznaczono na 19 stycznia 1947 roku. Powiat pilsko-trzcianecki należał do 33 okręgu wyborczego w Świebodzinie. Na jego terenie powołano 14 obwodowych komisji wyborczych, w skład których wchodził wyłącznie członkowie „Bloku Demokratycznego”⁸³.

1 grudnia 1946 roku centralne władze PPR, PPS, SD i SL ogłosiły wspólny program wyborczy. Stronnictwo Pracy i PSL–Nowe Wyzwolenie (PSL–NW), które nie działało na pilskim terenie, zadeklarowały, że na „Ziemiach Odzyskanych” będą wystawiać kandydatów z listy „Bloku Demokratycznego” (Lista nr 3). Opozycyjne stanowisko wobec Bloku zajęło PSL, które 8 grudnia 1946 roku ogłosiło własny program, akcentując reprezentowanie interesów najliczniejszej grupy społecznej – ludności wiejskiej. Kandydaci PSL startowali z Listy nr 2⁸⁴.

Do kampanii przedwyborczej zaangażowano MO, UB i ORMÓ. Koła PPR działające

w tych instytucjach doprowadziły do ich pełnego podporządkowania interesom partii. Powołano także Komitet Propagandy Wyborczej, w którego skład wchodziły tzw. trójki partyjne prowadzące agitację na rzecz Listy nr 3⁸⁵.

Powiat, podobnie jak wcześniej, został pokryty hasłami i plakatami wzywającymi do głosowania na kandydatów „Bloku Demokratycznego”. Milicjanci i funkcjonariusze UB usuwali plakaty PSL, zamalowywali ich hasła, a osoby kolportujące materiały ludowców aresztowano. Największym ciosem dla PSL była fala aresztowań przeprowadzonych przez UB w styczniu 1947 roku, mających na celu eliminację rywali politycznych i zastraszenie reszty działaczy.

Według raportu kierownika Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy członkowie PPR i funkcjonariusze UB zachowywali się wobec przedstawicieli innych ugrupowań „w sposób bandycki”. W dniu wyborów na terenie powiatu pilsko-trzcianeckiego nie funkcjonowało już żadne koło PSL. Partia liczyła zaledwie 112 członków, co stanowiło mniej niż 10 proc. stanu sprzed roku⁸⁶.

W ramach kampanii PPR i PPS zorganizowały liczne wiece i masówki w zakładach pracy i miejscach publicznych. Między 15 grudnia 1946 a 18 stycznia 1947 roku odbyły się dziesiątki spotkań agitacyjnych, w tym duże zgromadzenia w centrum Piły, Krochmalni, Parowozowni PKP, Warsztatach Głównych czy Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego. Towarzyrzyły im wystawy propagandowe, takie jak „Od wyzwolenia do Planu 3-letniego” oraz agresywne hasła: „Precz z reakcją!” czy „Nigdy więcej sanacji!”⁸⁷. Na terenie powiatu zorganizowano kilkadziesiąt wieców. Odbyły się między 18 a 30 grudnia 1946 r. w miejscowościach:

⁸¹ APPOP, AMP, 12/30, Protokół z posiedzenia ORN w Pile z dnia 27 IX 1946 r.; 12/29, Protokół z posiedzenia MRN w Pile z dnia 28 X 1946 r., Akta Personalne radnych; 12/101, Akta ślubowania radnych MRN z dnia 28X1946 r.; SPP, 99/33, Wykaz pracowników SPP w lutym 1947 r.

⁸² APP, WUIIP w Poznaniu, 916/122, Sprawozdanie PUliP w Pile za VIII 1946 r. k. 56; APP, AMP, 12/126, Zarząd Miejski w Pile – Opinie o obywatelach.

⁸³ AIPN Po, Wybory 1947 r. 0/6/228 /57; S. Żelaźniewicz, *Powstanie władzy ludowej na Ziemi Nadnoteckiej*, „Rocznik Nadnotecki” 1986–1987, T. XVIII/XVIII, s. 49–50; S. Żelaźniewicz, *PPR i PPS w Pile w latach 1945–1948*, „Rocznik Nadnotecki” 1984, t. 15/16, s. 58–59, 84–85; S. Żelaźniewicz, *Życie polityczne na Ziemiach Odzyskanych województwa pilskiego w Polsce Ludowej*, „40-lecie powrotu Ziemi Zachodnich i Północnych do Macierzy”, Materiały z sesji zorganizowanej 17 maja 1985 w Pile, red. Z. Skrzypczak, Piła 1985, s. 17–18.

⁸⁴ *Państwowa lista kandydatów do Sejmu*, „Piła Mówi” 1947, nr 1 (19) z 5 stycznia 1947 r., s. 3. S. Żelaźniewicz, *Powstanie...*, s. 49. S. Żelaźniewicz, *PPR...*, s. 59.

⁸⁵ APP, KMiP PPR w Pile 1945–1948, 2129/5 Protokół z zebrania międzypartyjnego Bloku Demokratycznego – 27 XII 1946 r.; 2129/8. Protokół zebrania koła PPR przy MO; S. Żelaźniewicz, *Powstanie...*, s. 50–51.

⁸⁶ APP, WUIIP w Poznaniu, 916/122, Sprawozdanie za działalność PUliP w Pile za styczeń 1947 r.; AIPN Po, PUBP w Pile–Trzcianka, /06/146/3/1, Raport Dekadowy 26 XII – 6 I 1947 r.

⁸⁷ APP, KPiM PPR 1945–1948, 2129/6, Protokół przedwyborczy z Parowozowni w Pile. Protokół z wiecu przedwyborczego w Warsztatach Głównych w Pile; 2129/3, Sprawozdania przedwyborcze; 2129/5, Protokół zebrania Koła PPR przy MO – 8 I 1947 r.; D. Fechner, *Walka o władzę na terenie Piły i północnych powiatów województwa poznańskiego w latach 1945–47*, „Rocznik Nadnotecki”, 1994, t. 25, s. 23–24.

Biała, Drawsko, Stobno, Kuźnica Czarnkowska, Kuźnica Żelichowska, Krzyż i w Łokaczu⁸⁸

15 stycznia 1947 roku szef WUBP w Poznaniu, płk Stefan Antosiewicz, wydał rozkaz dotyczący stanu pogotowia w związku ze zbliżającymi się wyborami oraz pełnego zaangażowania funkcjonariuszy UB po stronie „Bloku Demokratycznego”⁸⁹. Był to kolejny dowód na brak apolityczności aparatu bezpieczeństwa i jego instrumentalne wykorzystywanie przez PPR.

Ludowcy nie mieli możliwości prowadzenia otwartej kampanii. Ich działania były paraliżowane przez aparat bezpieczeństwa – UB, MO i ORMÓ. W ten sposób starano się całkowicie zepchnąć PSL na margines polityczny.

Wybory w powiecie przebiegły spokojnie, bez otwartych incydentów, ale ich wynik był z góry przesądzony. Składy komisji obwodowych zdominowali przedstawiciele „Bloku Demokratycznego”: 64 z PPR, 20 z PPS, 12 z SL, 1 z SP, 1 bezpartyjny oraz 4 przedstawiciele związków zawodowych. Wśród nich nie było żadnego reprezentanta PSL⁹⁰.

Komisje wyborcze były ściśle nadzorowane przez służby bezpieczeństwa. Każdy lokal ochraniało 10 członków ORMÓ, 2 funkcjonariuszy MO, 1 funkcjonariusz UB oraz pluton wojska. Dodatkowo w pogotowiu pozostawała grupa uderzeniowa złożona z 25 żołnierzy WP i 70 członków ORMÓ⁹¹.

W przeddzień wyborów UB aresztowało najbardziej aktywnych działaczy PSL z terenu powiatu, m.in. Leona Bombergera, Kazimierza Millera, Józefa Zalegę, E. Kulczykowskiego, Jana i Józefa Lawendów, Edwarda Poszwę, Stanisława Kostaniuka, Michała Kutwę i wielu innych. W sumie prewencyjnie zatrzymano 76 osób, w tym 19 ludowców. Ponadto 175 osób skreślono z list uprawnionych do głosowania, a 40 pozbawiono prawa wyborczego⁹².

Wybory odbyły się 19 stycznia 1947 roku przy frekwencji 89,9 proc. w skali kraju. Zakończyły się pełnym zwycięstwem „Bloku Demokratycznego”, a całkowitą klęską PSL, które zostało wyeliminowane z życia politycznego. Oficjalnie Blok uzyskał 80,1 proc. głosów, a PSL zaledwie 10,3 proc.⁹³. Wynik wyborów był ewidentnym fałszerstwem. Jednak skali oszustwa możemy się tylko domyślać.

Według danych PUBP w Pile, w powiecie pilsko-trzecieckim z 17 883 uprawnionych do głosowania wzięło udział 16 268 osób. Na „Blok Demokratyczny” oddano 16 129 głosów, a na PSL – 442⁹⁴. Dane archiwalne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wskazują jednak, że uprawnionych było 21 892 osób, z czego głosowało 19 810; na Blok oddano 19 588 głosów, a na PSL – 637⁹⁵.

Trzeba pamiętać, że te liczby nie odzwierciedlają rzeczywistych preferencji wyborców. W wielu miejscach głosowanie nie było tajne (np. w Krzyżu), UB przetrzymywało sympatyków PSL w aresztach, unieważniano głosy oddane na ludowców, a koperty z ich kartami nie trafiały do urn (np. w Siedlisku). Oddawano głosy za nieobecnych członków rodzin, a w liczeniu uczestniczyli nieuprawnieni funkcjonariusze UB i MO⁹⁶.

Podobnie jak podczas referendum z 1946 roku, także tym razem nad przebiegiem wyborów „czuwali” radzieccy doradcy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR, kierowani przez płk. Arona Pałkina⁹⁷. Dzięki ich wsparciu, a także fałszerstwom, zastraszeniu i policyjnemu terrorowi, PPR odniosła zwycięstwo, przejmując pełnię władzy w państwie. Rozpoczął się okres likwidacji resztek legalnej i nielegalnej opozycji oraz podporządkowywania sobie pozostałych ugrupowań politycznych – wszystko przy aktywnym wsparciu aparatu bezpieczeństwa.

⁸⁸ R. Gumowski, *Sytuacja...*, s. 109.

⁸⁹ *Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945–1956 wybrane kierunki i metody (dokumenty)*, Wstęp, wybór dokumentów i opracowanie R. Kościarski, Poznań–Warszawa 2021, s.154–155.

⁹⁰ AIPN w Warszawie, MBP, Materiały dotyczące wyborów w 1947 r. w woj. poznańskim, 00231/96/38, Charakterystyka Okręgu 33 woj. poznańskie, Skład komisji obwodowych; powiat Piła, k. 169.

⁹¹ AIPN Po, Wybory 1947 r., /0/6/229/57, Obwodowe Komisje Wyborcze w Pile, Liczba osób uprawnionych do głosowania, k. 211; AIPN w Warszawie, MBP, Materiały dotyczące wyborów w 1947 r. w woj. poznańskim, 00231/86/38, Plan podziału sił dla ochrony wyborów na terenie woj. poznańskiego, k 7–8.

⁹² AIPN Po, Wybory 1947 r., /0/6/229/57, Lista osób aresztowana prewencyjnie, k. 226.

⁹³ C. Osekowski, *Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce*, Poznań 2000, s. 146; K. Kersten, *Narodziny...*, s. 262.

⁹⁴ AIPN Po, Wybory 1947 r., /0/6/229/57, Wynik głosowania na terenie Piły, k. 73; R. Gumowski, *Sytuacja polityczna powiatu trzecieckiego w latach 1945–1950*, „Rocznik Nadnotecki”, 1973, T. V, s. 109, S. Żelaźniewicz, *Kształtowanie się...*, s. 13.

⁹⁵ AIPN w Warszawie, MBP, Materiały dotyczące wyborów w 1947 r. w woj. poznańskim, 00231/86/38, Wyniki głosowania w powiecie pilsko-trzecieckim, k. 138

⁹⁶ AIPN w Warszawie, MBP, Protesty, skargi PSL w woj. poznańskim, 00231/86/76, Protest przeciw ważności wyborów w Okręgu Wyborczy 33 Świebodzin, 30 I 1947 r., k. 437.

⁹⁷ M. Iwanow, *Komunizm...*, s. 358–365; N. Pietrow, *Nowy...*, s. 152–162.

UB w likwidacji opozycji i marginalizacji „sojuszników” PPR/PZPR 1947–1950

Po „zwycięskich” dla „Bloku Demokratycznego” wyborach, komuniści rozpoczęli ostateczną walkę z opozycją polityczną oraz ze swoimi dotychczasowymi sojusznikami. Nadal najsilniejszymi partiami w mieście były PPS i PPR. PSL praktycznie nie istniało na terenie miasta, natomiast SL liczyło w powiecie 956 członków i było całkowicie zależne od komunistów.

Peeselowcy ożywili swoją działalność po wyjściu na wolność prezesa ZP PSL, Andrzeja Brożyny. Postanowił on odbudować struktury partii, dlatego jeździł po całym powiecie, szukając poparcia szczególnie wśród miejscowych chłopów. UB obserwowało go od samego początku i było dobrze zorientowane w każdym jego posunięciu, starając się przy tym maksymalnie utrudniać mu działalność. Przykładem może być uniemożliwienie mu wyjazdu na Zjazd Wojewódzki PSL.

Podczas jednego ze spotkań z lokalnymi działaczami PSL Brożyna ostro zaatakował rządzących: „rząd obecnym gospodarzom nie pomoże i zostaną dziadami. Dodał, aby ludowcy nie wstępowali do PPR, tylko trzymali się do końca”. Jednakże w czerwcu 1947 r., po nieudanej próbie utworzenia nowego ZP PSL i kolejnych atakach organów bezpieczeństwa, Brożyna zaczął namawiać swoich kolegów do wstępowania do PPS. W ten sposób PSL praktycznie przestał istnieć. To, co z niego pozostało, nie odgrywało już żadnej roli w życiu politycznym.

Dodatkowo środowisko to było silnie infiltrowane przez tajnych współpracowników UB. Wśród nich znajdowali się m.in. Stefan Wiza, Jan Miszczyk, Aleksander Guźny i Paweł Mazurkiewicz. Ten ostatni pełnił funkcję męża zaufania w PSL. Ostatecznym ciosem dla ludowców była ucieczka z kraju ich lidera, Stanisława Mikołajczyka (21 października 1947 r.). Od tego momentu PSL praktycznie przestało istnieć na terenie Piły, a w powiecie pozostała jedynie garstka biernych działaczy, stale inwigilowanych przez UB. Jedynym przejawem ich aktywności były potajemne zebrania w pry-

watnych mieszkaniach, podczas których dyskutowano o zbliżającej się III wojnie światowej. Tego rodzaju działalność prowadził m.in. Bogusław Sowka.

Wiosną 1948 r. aresztowano jeszcze trzydziestu peeselowców, głównie pod zarzutem posiadania broni, głoszenia propagandy antypaństwowej oraz kontaktów z podziemiem. Najprawdopodobniej była to prowokacja — broń podrzucono, a zarzuty o kontaktach z podziemiem zostały sfabrykowane. Celem tych działań było ostateczne zniszczenie PSL⁹⁸.

W tym samym czasie liczba członków prokomunistycznego SL ciągle rosła. W sierpniu 1947 r. osiągnęła 1020 osób. Co ciekawe, najbardziej aktywnymi działaczami stronnictwa okazali się byli peeselowcy, którzy na stanowisko prezesa ZP SL wybrali M. Kutwę, a na prezesa SCh – Juliusza Łado (obaj pochodzili z PSL). Wywołało to niepokój wśród peeselowców i funkcjonariuszy UB. Nie podobało im się, że tak wielu dawnych członków PSL zasiadało we władzach powiatowych SL. Mimo to stronnictwo nie przejawiało większej aktywności. Bierność ta spowodowała odpływ członków do PPR i PPS (w lutym 1948 r. odeszło 164 byłych członków SL). Do października 1948 r. w szeregach partii pozostało zaledwie 364 działaczy. Zmuszona tym PPR postanowiła wspomóc swego „sojusznika”. Zorganizowano wspólne zebranie PPR, PPS i SL w sprawie wyboru nowego zarządu Samopomocy Chłopskiej. Odbędzie się ono 27 kwietnia 1947 r. – do nowego zarządu weszło dziewięciu członków (po trzech z każdej partii), a przewodniczącym został Chudziński.

Juliusz Łado, mimo że został odwołany z funkcji, pozostał wiceprezesem ZP SL. Kilka miesięcy później został jednak oskarżony o przywłaszczenie mienia z UNRRA, za co wydano go ze stronnictwa⁹⁹. Najprawdopodobniej była to kolejna prowokacja UB, mająca na celu „oczyszczenie” szeregów SL z dawnych działaczy PSL.

W październiku 1948 r. ludowcy zorganizowali pięć zebrań terenowych i jedno zebranie aktywne. Odbędzie się ono 24 października, podczas którego wybrano nowy zarząd SL. Po-

⁹⁸ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/3/1, Raporty Okresowe od lutego 1947 r. do marca 1948 r., k. 78; Sprawozdania Szefa UB w Pile, Po/06/146/16/2; Raporty Dekadowe 1947–1948; PUBP w Trzciance, Po/06/146 t. 12; Sprawozdania Referatu III, Raporty Dekadowe 27 III–IV 1947, 7 X–17 X 1947 i 17 X–27 X 1947, k. 86–101.

⁹⁹ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/3/1, Raporty Okresowe od czerwca do grudnia 1947 r.; 06/146/16/2, Sprawozdania Szefa PUBP w Pile, Raport Okresowy 27 XI–27 XII 1947 r.

wiatowym prezesem został Jan Bojko, a w skład władz weszli także Jan Stożka i Piotr Franciszyn — obaj wcześniej należeli do PSL. Po zebraniu J. Drozdowicz powiedział: „Jak tylko przyjdą Amerykanie, to się skończy ten bałagan z tymi bolszewikami”. Widać więc, że kierownictwo SL nie było zbyt lojalne wobec PPR. Choć PSL formalnie przestał istnieć, jego dawni członkowie nadal odgrywali istotną rolę w strukturach SL. UB szybko to zauważyło i meldowało kierownictwu PPR, że na nowym ZP SL nie można polegać.

Pezetpeerowcy zarzucali ludowcom, że w kierownictwie SL znajduje się zbyt wielu przedstawicieli inteligencji, a brakuje osób wywodzących się z chłopstwa. Nowy przywódca stronnictwa starał się więc poprawić tę sytuację. Zorganizowano także dwa zebrania wspólnie z PZPR, mające na celu zacieśnienie współpracy między obiema partiami. Efektem tych działań było powołanie tzw. trójek politycznych, które przeprowadzały weryfikację członków SL. Osoby, które nie pasowały do nowej rzeczywistości politycznej, były z partii usuwane. W ten sposób wyeliminowano z szeregów SL wielu byłych peeselowców. Przykładem może być Filip Szewczyk, członek ZP SL, a wcześniej działacz PSL, AK i BCh. Od maja 1949 r. SL przyjęło polecenie PZPR, zgodnie z którym nie przyjmowano już do stronnictwa byłych członków PSL i PPS¹⁰⁰.

Komunistom przeszkadzało, że w kraju wciąż działały równolegle PSL, PSL–Nowe Wyzwolenie i SL. Postanowiono więc „zjednoczyć” te ugrupowania w jedno. W październiku zwołano konferencję w sprawie „zjednoczenia” z PSL.

6 listopada 1949 r. odbyło się zebranie ZP SL oraz aktywu partyjnego (uczestniczyło w nim około 300 osób), podczas którego wybrano delegatów na Kongres Jedności Ruchu Ludowego. Władze powiatowe reprezentowali w Warszawie N. Chudziński i Czesław Kiszewski. Ustalono również, że wybory nowego za-

rządu powiatowego, które miały się odbyć po Kongresie, zostaną przeprowadzone po konsultacji z kierownictwem PZPR¹⁰¹.

Między 27 a 29 listopada 1949 r. nastąpiło „zjednoczenie” całego ruchu ludowego w Polsce. Akcja ta objęła również ziemię pilską i trzcianecką, gdzie miejscowe struktury SL wchłonęły resztki wyniszczanego PSL. W ten sposób powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL), całkowicie podporządkowane i popierające politykę PZPR¹⁰².

Realną siłą polityczną pozostawali wciąż socjaliści. PPR za wszelką cenę dążyła do ich podporządkowania, a w dalszej perspektywie – do całkowitego wchłonięcia. W Pile członkowie PPS liczebnie przeważali nad komunistami, mieli wpływy w administracji, a wśród nich było wielu działaczy niegodzących się na podporządkowanie polityce PPR.

Faktycznie jednak organizacja PPS już od dłuższego czasu znajdowała się na równi pochyłej – w skali całego kraju. Po sfałszowaniu referendum z 30 czerwca 1946 r., podpisaniu umowy o jedności działania z PPR i udziale w sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego, PPS utraciła swoją polityczną podmiotowość. 1 maja 1947 r. sekretarz generalny PPR, Władysław Gomułka, zaskoczył liderów PPS zapowiedzią połączenia obu partii robotniczych. Komuniści umiejętnie wykorzystywali rozbieżności w kierownictwie PPS, wspierając grupę działaczy serwilistycznie nastawionych wobec PPR oraz prowokując wewnętrzne konflikty. Dodatkowo PPS była penetrowana i rozbijana przez aparat bezpieczeństwa¹⁰³.

1 sierpnia 1947 r. w Pile odbyło się zebranie prowadzone przez członka Wojewódzkiego Komitetu PPS, E. Stokowskiego. Przedstawił on wizję zjednoczenia obu partii i wspólnego działania w ramach jednolitego frontu. Jego wypowiedź spotkała się z jednoznaczną negacją ze strony kierownictwa Miejskiego Ko-

¹⁰⁰ AIPN Po, Sprawozdania Szefa PUBP w Pile, /146/16/2, Raporty Dekadowe 27 XII1948 – 27 I1 1949, 27III – 27III, 27III – 27IV, 27IV – 27V, 27V – 27VI, 27VI – 27VII, 27VII – 27VIII 1949, k. 67–115.

¹⁰¹ APPoP, SPP, 99/88, Sprawy stronnictw politycznych, k. 42; D. Koteluk, *Ruch ludowy w województwie poznańskim w latach 1945–1950. Zarys dziejów*, [w:] *Województwo poznańskie w latach 1945–1950*, red. Konrad Białecki, Stanisław Jankowiak, Rafał Reczek, Poznań–Warszawa 2022, s. 202–203; S. Żelaźniewicz, *Powstanie...*, s. 53–54; AIPN, Sprawozdania Szefa PUBP w Pile, Po/146/16/2, Raporty Dekadowe 27IX – 27X, 29X – 29XI, 29XI – 30XII 1949, k. 124–161.

¹⁰² R. Turkowski, *Polskie Stronnictwo Ludowe w Kraju (1945–1949) Od podjęcia w pojałtańskiej rzeczywistości samodzielnej działalności politycznej do*

czasu zniewolenia przez reżym komunistyczny, Warszawa–Kielce 2022 s. 581–588, J. Gmitruk, *Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 1949–1989*, Warszawa 2004, s. 23–29.

¹⁰³ A. Friszke, *Rozbicie PPS przez władze komunistyczne (1945–1948)*, [w:] *O niepodległość i socjalizm. Studia i szkice z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej*, red. K. Piskała, M. Żuczkowski, Warszawa 2020, s. 326–338; R. Spalek, *Zawłaszczenie PPS w kraju (1944–1948)* [w:] *Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało?* red. R. Spalek, Warszawa 2010, s. 203–228.

mitetu PPS, które jednogłośnie stwierdziło, że współpraca z PPR ich nie interesuje.

Zachowanie pilskiego aktywu PPS wywołało zaniepokojenie władz wojewódzkich. Podczas III Wojewódzkiego Zjazdu PPS potępiono działaczy opowiadających się za samodzielną działalnością partii, podkreślając potrzebę jedności ruchu robotniczego, zaostrzenia dyscypliny partyjnej i oczyszczenia szeregów PPS. Czystka ta miała na celu usunięcie przeciwników „jednolitego frontu” współdziałania z PPR oraz działaczy niepodległościowych nieufnych wobec ZSRR¹⁰⁴.

Komuniści stale kontrolowali aparat przymusu. Szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego był Michał Chybiak (PPR), dowódcą Powiatowej Komendy ORMO – Paweł Rybarczyk (również członek PPR), natomiast na czele Komendy Powiatowej MO stał Aleksander Wiza, działacz tej samej partii. Przy placówkach UB, MO i ORMO działały silne komórki PPR. W ten sposób nikt poza komunistami nie miał wpływu na funkcjonowanie tych organów¹⁰⁵.

Na przełomie marca i kwietnia 1948 r. władze centralne PPS i PPR, przygotowując się do oficjalnie ogłoszonego zamiaru „zjednoczenia” obu partii robotniczych, podjęły ofensywę przeciwko przeciwnikom „jedności” wśród socjalistów. 4 kwietnia władze miejskie i powiatowe PPS zorganizowały zebranie aktywu, podczas którego delegat WK PPS odczytał referat Rady Naczelnej PPS, sygnowany przez Józefa Cyrankiewicza. Zawierał on postanowienia CKW dotyczące przygotowań do jak najszybszego scalenia obu ugrupowań. Podkreślano w nim, że zjednoczenie ma się odbyć na płaszczyźnie ideologii marksistowskiej, a partia powinna odciąć się od „prawicowych pseudo-socjalistów”¹⁰⁶.

W ten sposób wewnątrz PPS rozpoczęła się kolejna czystka, obejmująca wszystkich „wrogów komunistów”. Pierwszymi ofiarami stali się działacze Miejskiego Komitetu PPS

w Pile – Tadeusz i Zbigniew Kowalewscy. Do ich wykluczenia doszło na wniosek działaczy PPR, choć oficjalnie powodem usunięcia była rzekoma przynależność do podziemia. UB sprepowało dowody, jakoby bracia Kowalewscy byli członkami konspiracyjnej organizacji. Za całą sprawą stał Stanisław Węclawski z PPR, odpowiedzialny za wskazywanie socjalistów przeznaczonych do usunięcia z partii¹⁰⁷.

W lipcu rozpoczęła się bezwzględna walka z najbardziej konsekwentnymi przeciwnikami zjednoczenia. Pierwszą ofiarą tej czystki padł Franciszek Zakrzewski, aresztowany przez UB bez przedstawienia wiarygodnych zarzutów. Następnym był Władysław Baliak. Rozpoczęto masową czystkę, w wyniku której w październiku i listopadzie 1948 r. usunięto z PPS 214 członków. Doszło do całkowitej wymiany kierownictwa, które zastąpiono osobami lojalnymi wobec komunistów. I sekretarzem MK PPS został Marian Chwalikowski, a przewodniczącym – Roman Markowiecki¹⁰⁸.

W grudniu 1948 r. kierownictwa wszystkich lokalnych komórek PPR i PPS, w tym także pilskie, przygotowywały się do zjazdów partii. 14 grudnia 1948 r. w Warszawie odbył się XXVIII Kongres PPS i II Zjazd PPR. Była to oczywista farsa, przedstawiająca wbrew faktom narrację o „zjednoczeniu” ruchu robotniczego. W takim klimacie odbył się „Kongres Zjednoczeniowy” PPR z PPS (trwał od 15 do 21 grudnia), w wyniku którego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Na ziemi pilskotrzcianeckiej do „zjednoczenia” PPR i PPS na szczeblu powiatowym doszło 23 grudnia 1948 r., a na szczeblu miejskim 27 grudnia. Ostatecznie cały proces tworzenia PZPR zakończył się 31 grudnia¹⁰⁹.

SD, działające w powiecie jedynie na terenie Piły, pozostawało niezmiennie słabe i bierne. Choć miało swoich przedstawicieli w Miejskiej Radzie Narodowej (MRN) oraz w Komitecie Porozumiewawczym, nie przejawiało większej aktywności politycznej. Jednym

¹⁰⁴ APP, MK PPS w Pile 1945–1948, 2165/1, Protokół z zebrania aktywu MK PPS odbytego 1 sierpnia 1947 r., Sprawozdania za rok 1947, k. 61–87; S. Żelaźniewicz, *PPR...*, s. 61. S. Żelaźniewicz, *Polska...*, s. 92–93. S. Żelaźniewicz, *Powstanie...*, s. 93.

¹⁰⁵ KMiP PPR Piła–Trzcianka 1945–1948, 2129/1, Protokół z posiedzenia w dniu 22 X 1947 r., k. 57.

¹⁰⁶ APP, MK PPS Piła 1945–48, 2165/1, Rezolucja Powiatowego i Miejskiego Komitetu PPS w Pile z 4 IV 1948 r., k. 114.

¹⁰⁷ APP, MK PPS 1945–1948, 2165/ 1, Protokół z konferencji PPR i PPS z 18 IV 1948 r., Protokół z konferencji Współdziałania przy PK i MK PPS z 16 IV

1948, k. 118; KPiM PPR 1945–1948 w Pile, 2165/ 1, Protokół z posiedzenia Komitetu Współdziałania PPS i PPR z 31 V 1948 r., k. 133.

¹⁰⁸ APP, MK PPS w Pile 1945–1948, 2165/1, Ankieta sprawozdawcza o wykluczonych z Partii w okresie od 10 X 1948 do 20 XI 1948, k. 145–148; Raport MK PPS dla WK PPS, k. 149–152; Sprawozdanie MK PPS w Pile z 2 XII 1948; Raport MK PPS do WK PPS z 2 XII 1948, k. 153–155.

¹⁰⁹ S. Żelaźniewicz, *Polska...*, s. 98–99; S. Żelaźniewicz, *Powstanie...*, s. 52–54; S. Żelaźniewicz, *PPR...*, s. 62–63; K. Robakowski, *Zjednoczenie ruchu robotniczego w Wielkopolsce*, „Kronika Wielkopolska” 1981, nr 2/28, s. 101–102.

z nielicznych bardziej zaangażowanych działaczy stronnictwa był Alfred Pawlicki – prezes Sądu Powiatowego w Pile – który, jak się później okazało, był agentem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UBP).

21 marca 1948 r., po zebraniu organizacyjnym z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich SD, ustalono zasadę dalszej współpracy z PPR w ramach tzw. „Bloku Demokratycznego”. W praktyce oznaczało to pełne podporządkowanie się PPR. Od 1949 r. do stronnictwa zaczęli wstępować byli członkowie PPS, jednak władze PZPR naciskały na kierownictwo SD, aby nie przyjmować do partii żadnych byłych pepeesowców. Kierownictwo SD całkowicie podporządkowało się tym zaleceniom¹¹⁰.

W tym samym czasie Stronnictwo Pracy (SP) posiadało trzy koła na terenie powiatu pilskiego – w Pile, Trzciance i (prawdopodobnie) w Wieleniu. Ugrupowanie to skupiało 162 działaczy. Coraz większą rolę odgrywał w nim Leon Topolski, który otwarcie manifestował swoją wrogość wobec PPR. W jednej z wypowiedzi stwierdził: „Demokracja ludowa upadnie, a Kresy Wschodnie wrócą do Polski”. Słowa te zwróciły uwagę organów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze UB próbowali nakłonić bardziej uległych członków SP do wywarcia wpływu na swego kolegę.

Głównym informatorem bezpieczeństwa w szeregach SP był agent Józef Buchwald, działający pod kryptonimem „Stary Partyzant”. Od wiosny 1947 r. działalność Stronnictwa Pracy zaczęła stopniowo słabnąć – niepokorni działacze opuszczali szeregi partii, przechodząc do PPS. W maju 1947 r. w strukturach SP działało już tylko 86 aktywnych członków, co doprowadziło do likwidacji koła w Wieleniu. W kolejnych miesiącach liczba członków spadła do 63 osób¹¹¹.

13 października zebrała się pięcioosobowa komisja, która podjęła decyzję o rozwią-

zaniu Koła Miejskiego SP w Trzciance. W grudniu tego samego roku SP wycofało swoich radnych z MRN w Pile, a przewodniczący stronnictwa, Lech Ran-Rokicki, rozważał całkowite rozwiązanie partii w powiecie pilskim. W praktyce ugrupowanie istniało już tylko formalnie i nie przejawiało żadnej realnej aktywności politycznej.

W lutym 1948 r. w szeregach SP pozostawało zaledwie 25 członków, a ostatecznie liczba ta ustabilizowała się na poziomie około 30 osób¹¹². W ten sposób następował proces stopniowego wygaszania działalności stronnictwa na terenie powiatu. W wyniku działań kryptokomunistów, 9 lipca 1950 r. Stronnictwo Pracy zostało rozwiązane w skali całego kraju¹¹³. Po jego likwidacji dawni członkowie albo całkowicie zaprzestali działalności politycznej, albo indywidualnie wstępowali do SD bądź PZPR¹¹⁴.

Sprawy obiektowe PUBP w Pile

Były to działania prowadzone często w ramach operacji o charakterze ogólnopolskim. Wymierzone były w różne środowiska, które komuniści uznawali za wrogie wobec siebie. Niejednokrotnie osoby inwigilowane przez bezpiekę nie prowadziły żadnej działalności antypaństwowej, lecz nie miało to znaczenia, ponieważ aparat bezpieczeństwa sam tworzył wrogów. Było to charakterystyczne dla systemu stalinowskiego, budowanego w Polsce po II wojnie światowej.

Sprawa o kryptonimie „Tobruk” była wymierzona w dawnych żołnierzy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, zamieszkujących teren powiatu¹¹⁵.

Podobny charakter miała sprawa obiektowa „Mewa”, skierowana przeciwko środowisku byłych polskich lotników, którzy w okresie

¹¹⁰ AIPN Po, Sprawozdania Szefa PUBP w Pile, 146/16/2, Raporty Dekadowe od 29 X 1949 do 1V1950 r.

¹¹¹ AIPN Po, PUBP w Pile-Trzciance, Raport okresowy z 27 IV 1947 r., 27 V 1947 r., 27 VI 1947 r., 27 VII 1947 r., Raport okresowy od 27 VII – 27 VIII 1947 r., Raport okresowy 27 IX – 27 X 1948 r., k. 45–82; PUBP w Pile-Trzciance, Po/146/3/1, Raporty okresowe z 11–26 VII 1947 r., 26 VII – 11 VIII 1947 r., 11–26 VIII 1947 r., 26 VIII – 2 IX 1947 r., 21–26 IX 1947 r., 26 IX – 11 X 1947 r., 11–26 X 1947 r., k. 26–77.

¹¹² AAN, SP, 1439/765, SP w Trzciance, Korespondencja w sprawach organizacyjno-politycznych 1946–1947, Protokół z przebiegu zebrania miejskiego Koła SP w Trzciance odbytego w dniu 8 X 1947 r., k. 4–6; Protokół z zebrania komisji z 13 X 1947 r., k. 7; SP, 1439/766, SP w Trzciance, Korespondencja w sprawach organizacyjno-politycznych 1946–1947, Pismo

do ZW SP w Poznaniu z 25 X 1947 r., k. 19; Pisma do Zarządu Koła SP w Trzciance z 26 XI 1947 r., k. 21 i z 14 IV 1948 r., k. 27; Pismo do ZW SP w Poznaniu z 20 IV 1948 r., k. 28; AIPN Po, PUBP w Pile-Trzciance, Po/146/3/1, Raporty Okresowe 11–26 X 1948 r.

¹¹³ A. Andrusiewicz, *Stronnictwo Pracy 1937–1950*, Warszawa 1988, s. 423–434; W. Bujak, *Historia Stronnictwa Pracy 1937–1946–1950*, s. 239–241; *Stronnictwo Demokratyczne w latach 1937–1965*, Warszawa 1967, s. 114–120.

¹¹⁴ APPOP, 99/88, SPP, Sprawy stronnictw politycznych; S. Żelazniewicz, *Powstanie...*, s. 54.

¹¹⁵ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/57 z 69, Lista żołnierzy Armii Andersa, k. 38–59, Ewidencja do kontrwywiadowczego rozpracowania obiektowego kryptonim „Tobruk”, Referat I PUBP w Pile, k. 98–166; Do WUBP Wydział I Sekcja VI w Poznaniu, 22 VI 1949 r., k. 12 i 22 III 1950 r., k. 20.

II wojny światowej podlegali polskiemu rządowi emigracyjnemu w Londynie¹¹⁶.

Z kolei sprawa obiektowa o kryptonimie „Alfa” miała na celu poszukiwanie funkcjonariuszy niemieckiej Policji Bezpieczeństwa (Gestapo, SD i Kripo) oraz osób, które z nią współpracowały¹¹⁷.

Natomiast sprawa obiektowa „Beta” wymierzona była w ludność rodzimą, tzw. autochtonów oraz w osoby, które w okresie okupacji podpisały niemiecką listę narodowościową (Volkslistę)¹¹⁸.

W kręgu zainteresowań aparatu bezpieczeństwa znalazły się również osoby zamierzające wyjechać do Stanów Zjednoczonych lub utrzymujące korespondencję z rodzinami i znajomymi mieszkającymi w USA. Sprawa ta nosiła kryptonim „Kolumbia”.

Przeciwko funkcjonariuszom przedwojennej Policji Państwowej, Straży Granicznej oraz żołnierzom Oddziału II Sztabu Generalnego, Żandarmerii Wojskowej i Korpusu Ochrony Pogranicza prowadzono sprawę obiektową o kryptonimie „Pająki 39”, mającą początkowo charakter lokalny, a następnie przekształconą w operację ogólnopolską o kryptonimie „Targowica”¹¹⁹.

Obserwacją operacyjną objęto również obywateli brytyjskich zamieszkujących w Polsce, w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Wyspa”.

Środowisko byłych żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych rozpracowywano w ramach sprawy obiektowej „Baza X”, natomiast członków Stronnictwa Narodowego – w ramach operacji o kryptonimie „Baza SN”.

Nacjonalistów ukraińskich działających w ramach Ukraińskiej Organizacji Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), a także osoby podejrzane o kontakty z ukraińskim podziemiem, rozpracowywano w ramach sprawy obiektowej „Baza W”.

Z kolei kryptonim „Falanga” nosiła operacja wymierzona w członków i sympatyków Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR)¹²⁰.

W zachowanych dokumentach pojawiają się także kryptonimy innych spraw obiektowych,

takich jak „Zachód S” czy „Bałkany”, jednak nie udało się ustalić, jakich środowisk one dotyczyły.

System spraw obiektowych i operacyjnych prowadzonych przez aparat bezpieczeństwa stanowił jedno z kluczowych narzędzi utrwalania władzy komunistycznej w Polsce. Poprzez szeroką sieć inwigilacji, donosów i prowokacji UB dążył do całkowitej kontroli społeczeństwa, eliminując rzeczywistych i potencjalnych przeciwników politycznych. Mechanizm ten miał charakter prewencyjny – jego celem było zastraszenie obywateli oraz uniemożliwienie powstania jakiegokolwiek niezależnej działalności politycznej, społecznej czy religijnej.

Zwalczanie podziemia niepodległościowego przez aparat bezpieczeństwa w Pile

Na terenie Piły i powiatu pilsko-trzciańskiego w latach 1945–1956 Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) wykrył osiem tajnych organizacji: Armię Krajową (AK) „Gruda”, Związek Byłych Partyzantów (ZBP) „Warta”, Bojowników Wolności Polski (BWP), Koło Patriotyczne – Grupę Las (KP-GL), Krajową Policję Bezpieczeństwa (KPB), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), „Grunwald”, Gwardię Polski (GP) oraz Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP). Były to niewielkie grupy o charakterze kadrowym, liczące od kilku do kilkudziesięciu członków. Dominowali w nich ludzie młodzi lub osoby, które w okresie okupacji niemieckiej miały kontakt z podziemiem niepodległościowym (głównie Armią Krajową) bądź bezpośrednio w nim uczestniczyły. Dla nich nowa rzeczywistość po 1945 r. oznaczała kolejny rodzaj okupacji – radzieckiej. Komunistów postrzegali jako zdrajców i wrogów ojczyzny, z którymi należało podjąć walkę.

Pierwsza nielegalna organizacja na terenie Piły powstała z inicjatywy Zdzisława Sroki, ps. „Grom”, w listopadzie 1945 r. Nosiła nazwę Armia Krajowa „Gruda”. Zebranie założycielskie odbyło się w mieszkaniu Z. Sroki przy ul. Bieruta 43 (obecnie ul. 11 Listopada). Uczestniczyli w nim Edward Czuba „Komar” i Bohdan Grabe „Groźny”. Wszyscy trzej w czasie wojny

¹¹⁶ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/13, Sprawozdanie z pracy PUBP w Pile za miesiąc czerwiec 1950 r., z 3 VII 1950 r., k. 189.

¹¹⁷ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/13, Sprawozdanie z pracy PUBP w Pile za miesiąc listopad 1950 r. z 3 XII 1950 r., k. 204.

¹¹⁸ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/13, Sprawozdanie z pracy PUBP w Pile za miesiąc czerwiec 1950 r., z 3 VII 1950 r., k. 189.

¹¹⁹ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146/57 z 69, Meldunek o wszczęciu rozpracowywania obiektowego z 27 IV 1949 r., k. 14 i 23 IX 1949 r., k. 17 oraz 8 III 1950 r., k. 21.

¹²⁰ AIPN Po, PUBP w Pile, 06/146 t. 12, Sprawozdanie miesięczne Referatu III za okres 29 IX 1949 r. – 29 X 1949 r., Rozpracowanie Baz, k.124–126.

należeli do AK, a Czuba był również członkiem organizacji WiN. Podczas spotkania ustalono cele działania: wsparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) poprzez rozrzucanie ulotek, pisanie hasel propagandowych na murach oraz prowadzenie nasłuchu radiowego. Członkowie organizacji odwoływali się do tradycji Armii Krajowej, planowali rozbudowę struktur i szkolenia. Choć nie wierzyli w rychły wybuch powstania narodowego, uważali, że wspierając PSL akcjami dywersyjno-propagandowymi, przyczynią się do odsunięcia PPR od władzy. Liczyli także na wybuch III wojny światowej, w trakcie której planowali przejść do działań partyzanckich. Grupa rozpoczęła również gromadzenie broni – udało się zdobyć trzy pistolety: TT, Parabellum oraz jeden o nieustalonej marce. Za pozyskiwanie broni odpowiadał E. Czuba.

W listopadzie 1945 r. do grupy dołączył Henryk Kowalski „Fala 112”, członek Polskiej Partii Socjalistycznej i pracownik Zarządu Miejskiego w Pile, a w lutym 1946 r. kolejne cztery osoby: Henryk Jankowski (członek Organizacji Młodzieżowej TUR i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej – ORMÓ), Ryszard Matysiak „Niepozorny” (członek PPS i OM TUR), Alfred Ratajczak (działacz PPS, przewodniczący Powiatowego Komitetu OM TUR) oraz Zenon Jarosław Strzeliński „Alga” (członek OM TUR). W dniu referendum 30 czerwca 1946 r. E. Czuba, B. Grabe, Z. Sroka i H. Kowalski rozlepiali na murach plakaty z napisami „2 × TAK” i „1 × NIE” oraz rozrzucali ulotki o treści pro-PSL-owskiej i antypartyjnej („Śmierć PPR i PPS i ich pachołkom”, „Niech żyje PSL, AK i NSZ”).

W styczniu 1947 r., w okresie przedwyborczym, E. Czuba, Z. Strzeliński i B. Grabe rozrzucali ulotki zachęcające do głosowania na PSL. Klęska wyborcza tego ugrupowania i zwycięstwo „Bloku Demokratycznego” doprowadziły do załamania się grupy i utraty wiary w sens dalszej walki. Proces rozpadu przyspieszył wyjazd z Piły przywódców organizacji oraz ogłoszona przez władze amnestia polityczna. Po 20 marca 1947 r. wszyscy członkowie AK „Gruda” ujawnili się i zaprzestali działalności¹²¹.

Drugą organizacją, która powstała w listopadzie 1945 r., był Związek Byłych Partyzantów „Warta” – kryptonim „War”. Założyli go mjr Rudolf Jan Majewski „Andrzej”, Jan Solski „Leśnik”, inż. Tadeusz Majer „Trzaska” oraz ks. Ewaryst Gałązka „Patrycy” we wsi Pszczewo. Zebranie organizacyjne odbyło się w domu T. Majera przy ul. Międzyrzeckiej 173. Na komendanta wybrano mjr. Majewskiego. Powołano także Komendę Okręgową na obszar Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Trzciance, której szefem sztabu został ks. Gałązka. Organizacja posiadała oddział leśny oraz wydziały: wywiadowczy, propagandowy, werbunkowy, wypadowy, specjalny, pomocy lekarskiej, fałszerstw dokumentów i łączności¹²².

Członkowie ZBP „Warta” byli byłymi żołnierzami Armii Krajowej, którzy uznawali rząd RP na uchodźstwie za jedyną legalną władzę. Celem organizacji było kontynuowanie walki o niepodległość, gromadzenie broni, prowadzenie szkoleń i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami konspiracyjnymi oraz z PSL. Zakładano, że w razie wybuchu III wojny światowej grupa przejdzie do walki zbrojnej¹²³. W strukturach organizacji znalazło się 38 członków, w tym trzy kobiety¹²⁴. Utworzono komendy obwodowe i rejonowe w Trzciance, Międzyrzeczu, Pszczewie i Krzyżu. Współpracowano z lokalnymi działaczami PSL i SL, a wśród członków organizacji znajdowali się również milicjanci. ZBP „Warta” posiadał rozbudowany arsenał – 15 pistoletów maszynowych, 35 karabinów, trzy pistolety, amunicję, materiały wybuchowe i motocykl¹²⁵.

Członkowie ZBP „Warta” nawiązali współpracę z lokalnymi działaczami PSL, przeniknęli do struktur PSL i SL. Wśród członków tajnej organizacji był także burmistrz Trzcianki i działacz SL – Stanisław Wiza. W skład organizacji wchodził także milicjanci. Byli to etatowi pracownicy Milicji Obywatelskiej: Mikołaj Kamyszen „Zan”, Tadeusz Piaseczki „Bystry” oraz Zbigniew Niezgoda „Bereziak”. Organizacja próbowała także nawiązać współpracę z innymi tajnymi grupami. Sytuacja taka nadarzyła się pod koniec 1945 r., kiedy to nawiązano kontakt z Wielkopolską Samodzielną Grupą Ochot-

¹²¹ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/316, Nielegalna organizacja Armia Krajowa „Gruda”.

¹²² AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/320, Związek Byłych Partyzantów „Warta”.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/320, Lista członków organizacji ZBP „Warta”.

¹²⁵ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/320, Związek Byłych Partyzantów „Warta”.

niczą „Warta”. Łącznikiem między organizacjami był mjr Andrzej Rzewuski „Hańcza”. Jednakże w wyniku aresztowania A. Rzewuskiego przez UBP, łączność została zerwana¹²⁶.

Grupa przeprowadziła kilka akcji zbrojnych, m.in. napady na działaczy PPR, Komunalną Kasę Oszczędnościową w Trzciance oraz Państwowy Tartak w Pszczewie, zdobywając w sumie ponad 150 000 zł¹²⁷. W trakcie referendum w 1946 r. organizacja opanowała drukarnię w Trzciance, próbując wydrukować ulotki „2 × NIE”. Akcję przerwała interwencja milicji¹²⁸.

W następstwie tych wydarzeń UB rozpoczął intensywne działania operacyjne, wykorzystując informatorów o pseudonimach „Sprytny”, „Gawlik” i „Jan”. Do grudnia 1946 r. rozpracowano całą strukturę organizacji, aresztowano 28 osób i doprowadzono do jej likwidacji¹²⁹.

Kolejną organizacją działającą w Pile byli Bojownicy Wolności Polski (BWP), utworzeni w grudniu 1947 r. przez uczniów Państwowej Centrali Wyszkożenia Zawodowego (PCWZ) w Pile. Założycielem był Jan Potkański „Tygrys” wraz z Tadeuszem Staniszewskim. Wspólnie z Henrykiem Flisakiem „Niewiadomskim”, Julianem Lichwiarzem „Millerem” i Zygfrydem Krzaczkowskim „Muszyńskim” powołali niewielką grupę, której celem była walka z okupacją sowiecką i likwidacja wrogów ojczyzny¹³⁰.

BWP zgromadziła znaczny arsenał: karabin maszynowy, dwa pancerfausty, granatnik, dwa granaty i skrzynie amunicji. Broń znajdowała się w leśnej ziemiance, gdzie odbywały się również ćwiczenia strzeleckie. Grupa planowała zamach na funkcjonariusza PPS, lecz nie zdążyła go przeprowadzić. W marcu 1948 r. informator UB o pseudonimie „Maciuś” doniósł o działalności uczniów. Aresztowania przepro-

wadzono 3 marca 1948 r., co doprowadziło do całkowitej likwidacji organizacji¹³¹.

Kolejną tajną organizacją na tym obszarze było Koło Patriotyczne – Grupa Las (KP–GL), założone we wrześniu 1948 r. przez Jerzego Bandrowskiego, Czesława Jankowskiego i Zdzisława Lameckiego. Podczas spotkania założycielskiego doszło do różnicy poglądów dotyczących metod działania. J. Bandrowski, były członek Szarych Szeregów i działacz harcerski, opowiadał się za działalnością wychowawczą i propagandową, ukierunkowaną na patriotyczne wychowanie młodzieży. Sprzeciwiał się walce zbrojnej, uznając, że broń w rękach młodych ludzi może prowadzić do demoralizacji. Z. Lamecki natomiast dążył do stworzenia ogólnopolskiej organizacji zbrojnej¹³².

W 1949 r. do KP–GL dołączyli nowi członkowie, m.in. Stanisław Kamiński, Ryszard Buchenwald, Henryk Janowiak, Józef Sudół i Zygmunt Niewola. W grudniu tego roku wszyscy złożyli przysięgę, a dowódcą wybrano J. Bandrowskiego. Od stycznia 1950 r. Lamecki prowadził szkolenia polityczne i akcje propagandowe, natomiast Bandrowski skupiał się na wychowaniu harcerskim i kontynuowaniu tradycji ZHP, aby przeciwdziałać komunistycznej indoktrynacji, której młodzież poddawana była w ramach Związku Młodzieży Polskiej (proreżimowej organizacji)¹³³.

W czerwcu 1950 r. doszło do kolejnego konfliktu między przywódcami, co doprowadziło do rozłamu i powstania nowej organizacji – Krajowej Policji Bezpieczeństwa (KPB), na czele której stanął Ryszard Matysik. Do nowej grupy przeszli Z. Lamecki, Cz. Jankowski, Z. Niewola i S. Kamiński. Natomiast Bandrowski rozwiązał KP–GL¹³⁴.

KPB rozwijała struktury, planując utworzenie formacji o nazwie Siły Zbrojne Kraju (SZK), która miała objąć swym działaniem cały

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/51, Karty na czyny przestępcze popełnione na terenie powiatu w latach 1945–1950, Karta – ZBP „Warta”; PUBP Piła–Trzcinka, Po/06/146/12/2, Sprawozdanie Referatu III PUBP w Pile.

¹²⁹ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/320, Związek Byłych Partyzantów „Warta”.

¹³⁰ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/05/297, Bojownicy Wolności Polski, PUBP w Pile–Trzciance, Po/06/146/12/2, Raporty Dekadowe, Meldunek specjalny z 5 marca 1948 r.

¹³¹ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/05/297, Bojownicy Wolności Polski; PUBP w Pile–Trzciance, Po/06/146/12/2, Sprawozdanie Referatu III Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pile–Trzciance, Meldunek

Specjalny z 5 maja 1948 r., Raport Sytuacyjny z maja 1948 roku o aresztowaniu członków BWP. Roczne Sprawozdanie Referatu III – Likwidacja tajnej organizacji „BWP”. Raport sytuacyjny za okres od 1 III do 1 IV 1948, Aresztowanie 5 członków organizacji „BWP”.

¹³² Relacja ustna Jerzego Bandrowskiego; AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/294, Koło Patriotyczne – Grupa Las – Krajowa Policja Bezpieczeństwa.

¹³³ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/15/42, Karty na czyny przestępcze dokonane przez bandy i nielegalne organizacje w mieście Pile w latach 1945–1970; Relacja ustna Jerzego Bandrowskiego.

¹³⁴ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/294, Koło Patriotyczne – Grupa Las – Krajowa Policja Bezpieczeństwa; Relacja ustna Jerzego Bandrowskiego.

obszar Polski. W praktyce udało się powołać jedynie trzy obwody (Piła, Szczecinek, Koszalin). Organizacja prowadziła działalność propagandową, jednak nie przeprowadziła żadnej akcji zbrojnej w regionie pilskim. W 1951 r. większość członków została aresztowana, ostatni – Z. Lamecki – wpadł w ręce UB 31 lipca 1951 r.¹³⁵.

W lutym 1951 r. powstała Gwardia Polski (GP) – drugie skrzydło Sił Zbrojnych Kraju. Jej organizatorem był Antoni Bronowiecki, przed wojną oficer Wojska Polskiego, a po wojnie szef Komendy Miejskiej „Służby Polsce” w Pile. Grupa, o charakterze kadrowym, liczyła kilka osób i nie zdążyła rozwinąć działalności. 27 sierpnia 1951 r. wszyscy jej członkowie zostali aresztowani¹³⁶.

W marcu 1950 r. w Trzciance powstała kolejna organizacja – „Grunwald”, założona przez młodzież licealną. (Niektórzy z członków organizacji byli także uczniami pilskiego Liceum Ekonomicznego). Na jej czele stanął Witold Majewski „Marian”. Celem organizacji było gromadzenie broni, prowadzenie szkoleń i przygotowanie do walki o niepodległość¹³⁷. Grupa planowała m.in. zamach na funkcjonariusza PUBP w Trzciance¹³⁸ oraz atak bombowy podczas konferencji ZMP w liceum¹³⁹, jednak obie akcje zakończyły się niepowodzeniem¹⁴⁰.

W 1951 r. dzięki agentowi Wacławowi Skorobogatemu UB rozpracował „Grunwald”, a jego członkowie zostali aresztowani¹⁴¹.

Ostatnią z tajnych organizacji był Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP), powstały 15 grudnia 1954 r. Jego członkowie – młodzież w wieku 16–19 lat pod przywództwem Józefa Fijała – za cel stawiali sobie walkę z władzą komunistyczną. Plany obejmowały zdobycie broni i utworzenie oddziału partyzanckiego w Borach Tucholskich. Jedyną posiadaną bronią był pistolet maszynowy, który za-

ciął się podczas próby zamachu na funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej.

Nieudane akcje oraz włamania do sklepów przyciągnęły uwagę UB. W wyniku donosu Józefa Wota aresztowano wszystkich członków grupy do 10 stycznia 1955 r., co zakończyło działalność ostatniej nielegalnej formacji na terenie Piły w okresie stalinizmu¹⁴². Działalność ZSMP, choć krótka, miała charakter radykalny i balansowała na granicy między walką o niepodległość a pospolitym bandytyzmem.

Analiza działalności nielegalnych organizacji niepodległościowych na terenie Piły i powiatu pilsko-trzcianieckiego w latach 1945–1956 ukazuje szeroki wachlarz postaw społecznych wobec narzuconej władzy komunistycznej. Utworzenie ośmiu tajnych grup – od Armii Krajowej „Gruda”, przez Związek Byłych Partyzantów „Warta”, po Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – świadczy o silnych nastrojach antykomunistycznych i kontynuacji tradycji konspiracyjnych z okresu okupacji niemieckiej. Wspólnym elementem ich działalności była chęć przeciwstawienia się sowietyzacji kraju, sprzeciw wobec dominacji PPR/PZPR oraz wiara w możliwość odzyskania niepodległości dzięki interwencji Zachodu lub wybuchowi III wojny światowej.

Zdecydowaną większość uczestników tych organizacji stanowili ludzie młodzi, często dawni żołnierze Armii Krajowej bądź harcerze. Ich działania, mimo ograniczonych możliwości organizacyjnych i militarnego przygotowania, miały głęboki wymiar symboliczny – były wyrazem sprzeciwu wobec totalitarnego systemu i podporządkowania Polski Związkowi Radzieckiemu.

Skuteczność tych formacji była niewielka, ponieważ aparat bezpieczeństwa – dzięki sieci informatorów, inwigilacji i brutalnym metodom śledczym – szybko rozpracowywał i likwidował kolejne grupy. Jednak ich ist-

¹³⁵ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/294, KP – GL – KPB; Po/0/5/42, Karta na czyny przestępcze dokonane przez bandy i nielegalne organizacje w mieście Pile 1945–1970, Karta 146 – KP – GL – KPB; PUBP w Pile-Trzciance, Po/06/146/12/2, Sprawozdanie Referatu III PUBP w Pile, Sprawozdanie Okresowe z 1950–1951 roku, Rozpracowanie „Grupy Las”, Likwidacja „KPB”.

¹³⁶ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/315, „Gwardia Polska”.

¹³⁷ J. Urbanowicz, *Ocalić od zapomnienia. Z dziejów antysowieckiego oporu*, Wrocław 1997, s. 137–146; AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/295, Organizacja „Grunwald”.

¹³⁸ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/51, Karty na czyny przestępcze dokonane przez bandy i nielegalne organizacje w powiecie pilskim 1945–1970, Karta 147 – Grunwald; J. Urbanowicz, op. cit., s. 146–156.

¹³⁹ Według relacji ustnej Pani Marii Krawiec zamach bombowy był prowokacją ze strony UB, a uczniowie nie mieli z nim nic wspólnego.

¹⁴⁰ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, Po/0/5/51, Karty na czyny przestępcze dokonane przez bandy i nielegalne organizacje w powiecie pilskim 1945–1970, Karta 147 – Grunwald; J. Urbanowicz, op. cit., s. 146–156.

¹⁴¹ AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, /0/5/295, Organizacja „Grunwald”; PUBP w Pile, Po/06/146/12/2, Sprawozdanie Referatu III PUBP w Pile, Sprawozdanie roczne za 1950 r.; J. Urbanowicz, *Ocalić ...*, s. 158–200.

¹⁴² AIPN Po, KW MO w Poznaniu 1945–1956, /0/5/78, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Pile 1954–1955; Po/0/5/42, Karty na czyny przestępcze dokonane przez bandy i nielegalne organizacje w mieście Pile w latach 1945–1970, Karta ZSMP.

nienie potwierdza, że nawet w warunkach pełnej dominacji komunistycznego aparatu represji społeczeństwo polskie nie pogodziło się z utratą suwerenności. Z perspektywy historycznej stanowiły one ważny element oporu wobec stalinizmu i część szerszego zjawiska powojennego podziemia niepodległościowego w Polsce.

Zakończenie

Odtworzenie historii PUBP w Pile stwarza liczne problemy badawcze, wynikające z niekompletnej bazy źródłowej oraz chaosu administracyjnego, jaki panował na terenie miasta i powiatu w latach 1945–1946.

Na podstawie zachowanych materiałów źródłowych autorowi udało się odtworzyć w miarę kompletny obraz urzędu, jego struktur oraz zakresu działalności. Obraz ten ukazuje instytucję, która nie służyła dobru obywateli, lecz była narzędziem jednej partii – w tym przypadku PPR/PZPR – wykorzystywanym do zdobycia, utrwalenia i umocnienia władzy oraz do budowy systemu totalitarnego.

Funkcjonariusze tej instytucji nie byli apolityczni; w zdecydowanej większości nale-

żeli do partii komunistycznej bądź jej satelitów. Symbioza ta przejawiała się w upartyjnieniu struktur PUBP poprzez działalność koła PPR, a następnie Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR. Szef UB lub jego zastępca zasiadali w egzekutywach Komitetu Powiatowego PZPR w Trzciance oraz Komitetu Miejskiego PZPR w Pile. W ten sposób policja polityczna stała się faktycznie bojówką partii rządzącej – PZPR.

Działalność urzędu często wykraczała poza obowiązujące normy prawne. Funkcjonariusze UB łamali prawo w walce zarówno z opozycją legalną, jak i nielegalną, stosując pozaprawne metody działania, takie jak szantaż, zastraszanie, bezprawne aresztowania, fabrykowanie dowodów, wymuszanie zeznań czy tortury.

Działalność PUBP w Pile wpisuje się zatem w ogólny obraz funkcjonowania resortu bezpieczeństwa publicznego w Polsce w latach 1945–1956 – jako symbolu komunistycznego terroru wymierzonego we wszystkie grupy społeczne.

Abstract

The article presents the history of the County Office of Public Security (Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, PUBP) in Piła in the years 1945–1956. Using available archival materials, the author reconstructs the process of establishing, organizing, and operating this institution, which functioned as a local branch of the repressive apparatus subordinated to the Polish Workers' Party (PPR) and later to the Polish United Workers' Party (PZPR). Like other security offices in post-war Poland, the PUBP in Piła played a key role in combating political opposition, dismantling the independence underground, and consolidating the communist system of power. The analysis of its activities reveals the mechanisms of the security apparatus at the local level, its instrumental nature, and the scale of abuses that constituted an integral part of the communist regime's policy in Poland.

Keywords: Piła, Recovered Territories, Western and Northern Territories, Security Service

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Zespół: Stronictwo Pracy.

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział Piła

Zespoły: Akta Miasta Piły; Miejska Rada Narodowa w Pile; Powiatowa Rada Narodowa w Pile; Starostwo Powiatowe w Pile.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Zespoły: Miejski Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Pile 1945-1948; Komitet Miejski i Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Pile 1945-1948 oraz Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Piła-Trzcianka 1945-1948; Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Piła; Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Poznaniu.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Centrala

Zespoły: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie; Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie 1954-1956.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oddział Poznań

Zespoły: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publiczne w Pile-Trzciance; Referendum 1946 roku; Sprawozdania szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Pile; Wybory 1947 roku; Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Pile.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oddział Szczecin

Zespół: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie.

Źródła drukowane

Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945-1956 wybrane kierunki i metody (dokumenty), Wstęp, wybór dokumentów i opracowanie R. Kościański, Poznań-Warszawa 2023.

„Piła w latach 1945-1948”, Wybór źródeł dokonał S. Żelaźniewicz, Piła 1983.

Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki, oprac. A. Paczkowski, *Dokumenty do dziejów PRL*, z. 4, Warszawa 1993.

Prasa

„Piła Mówi” 1946, 1947.

Relacje: Marii Krawiec i Jerzego Bandrowskiego.

Wspomnienia

Urbanowicz J., *Ocalić od zapomnienia. Z dziejów antysowieckiego oporu*, Wrocław 1997.

Zaremba P., *Wspomnienia Prezydenta Szczecina. Pierwszy szczeciński rok 1945*, Łódź 2016.

Zaremba P., *Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945–1950*, Poznań 1989.

Opracowania

Adamczewski L., *Burza nad Prowinz Pommern. Upadek prowincji pomorskiej Trzeciej Rzeszy*, Zakrzewo 2012.

Andrusiewicz A., *Stronnictwo Pracy 1937-1950*, Warszawa 1988.

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwaagrzyk, Warszawa 2005.

Boras Z., Z. Dworecki, *Piła - zarys dziejów*, Piła 1993.

Boras Z., *Walka o polskość Ziemi Nadnoteckiej w okresie 173 lat niewoli*, „Rocznik Nadnotecki” 1988/1989, t. 19/20.

Bujak W., *Historia Stronnictwa Pracy 1937-1946-1950*, Warszawa 1988.

Codogni P., *Rok 1956*, Warszawa 2006.

Dominiczak H., *Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW*, Warszawa 1997.

Dworecki Z., *Polskość Piły w latach 1772–1939 (stan i potrzeba dalszych badań)*, „Rocznik Nadnotecki” 1982/1983, t. 13/14.

Dźwigal M., *Początki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na Pomorzu Zachodnim – 1945 r.* [w:] *Aparat Bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956: Organizacja – ludzie – działalność*, red. Magdalena Semczyszyn i Zbigniew Stanuch, Szczecin 2021.

Fijałkowski M., *Walki o Piłę styczeń–luty 1945* [w:] *Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000*, red. M. Fijałkowski, Piła 2013.

Fechner D., *Walka o władzę na terenie Piły i północnych powiatów województwa poznańskiego w latach 1945-47 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Poznaniu*, „Rocznik Nadnotecki”, 1994, t. 25.

Friszke A., *Rozbicie PPS przez władze komunistyczne (1945–1948)*, [w:] *O niepodległość i socjalizm. Studia i szkice z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej*, red. K. Piskała, M. Żuczkowski, Warszawa 2020.

Gmitruk J., *Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 1949-1989*, Warszawa 2004.

Gumowski R., *Kształtowanie się i rozwój władzy ludowej na ziemi trzcianeckiej w latach 1945-1950*, „Rocznik Nadnotecki”, 1970, t. 3.

Gumowski R., *Sytuacja polityczna powiatu trzcianeckiego w latach 1945-1950*, „Rocznik Nadnotecki”, 1973, t. 5.

Iwanow M., *Komunizm po Polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla*, Kraków 2017.

Kersten K., *Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948*, Paryż 1986.

Kuźlak R., *Zimowe waliki o wyzwolenie Piły w 1945 roku* [w:] *Piła po 1945 roku – odbudowa, rozwój, życie publiczne, społeczeństwo*, Piła 2008.

Kolasa R., *Walki o Piłę na przełomie stycznia i lutego 1945 r.*, „Meritum”, t. 10, 2018.

Kolasa R., *Działalność podziemnych organizacji niepodległościowych na obszarze Piły i powiatu pilsko-trzcianeckiego w latach 1945-1956*, „Przegląd Zachodni”, R. 2003, nr 3.

Kolasa R., *Tworzenie się administracji państwowej na terenie Piły 1945-1947*, „NADWARCIAŃSKI ROCZNIK HISTORYCZNO-ARCHIWALNY”, nr 14/2007.

- Kolasa R., *Kształtowanie się systemu władzy komunistycznej w Pile w latach 1945-1947*, [w:] *Władzy raz zdobytej... Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944-1947*, red. M. Surdej, P. Fornal, Rzeszów-Warszawa 2023.
- Kolasa R., *W walce o władzę. Działalność Polskiej Partii Robotniczej i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pile w latach 1945-1948*, „Komunizm/system/ludzie/dokumentacja”, nr 12 (2023).
- Kościański R., *Powstanie aparatu bezpieczeństwa w województwie poznańskim w 1945 r.*, [w:] *Województwo poznańskie w latach 1945-1950*, red. Konrad Białecki, Stanisław Jankowiak, Rafał Reczek, Poznań–Warszawa 2022.
- Koteluk D., *Ruch ludowy w województwie poznańskim w latach 1945–1950. Zarys dziejów*, [w:] *Województwo poznańskie w latach 1945–1950*, red. Konrad Białecki, Stanisław Jankowiak, Rafał Reczek, Poznań–Warszawa 2022, s. 202–203
- Kozłowski K., *Uwagi o działalności politycznej i administracyjnej L. Borkowicza na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949*, „Przegląd Zachodni”, 1988.
- Kozłowski K., *Między racją stanu a stalinizmem – pierwsze 10 lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955*, Warszawa – Szczecin 2000.
- Leszczyński M., *Pomorze 1945*, Warszawa 2014.
- Narożniak K., *Ludność polska pod pruskim panowaniem w okręgu nadnoteckim po I rozbiorze*, „Rocznik Nadnotecki” 1988/1989, t. 19/20.
- Osekowski C., *Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce*, Warszawa 2000.
- Osekowski C., *Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce*, Poznań 2000.
- Pietrow N., *Nowy ład Stalina. Sowietyzacja Europy 1945-1953*, Warszawa 2015.
- Rembacka K., *Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912–1989)*, Szczecin–Warszawa 2020.
- Robakowski K., *Zjednoczenie ruchu robotniczego w Wielkopolsce*. „Kronika Wielkopolska” 1981, nr 2/28.
- Roszkowski W. [A. Albert], *Najnowsza historia Polski 1914–1993*, Warszawa 1995.
- Terlecki R., *Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990*, Kraków 2009.
- Spalek R., *Zawłaszczenie PPS w kraju (1944–1948)* [w:] *Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało?* red. R. Spalek, Warszawa 2010.
- Stronnictwo Demokratyczne w latach 1937-1965*, Warszawa 1967.
- Turkowski R., *Polskie Stronnictwo Ludowe w Kraju (1945-1949) Od podjęcia w pojałtańskiej rzeczywistości samodzielnej działalności politycznej do czasu zniewolenia przez reżym komunistyczny*, Warszawa-Kielce 2022.
- Wrona J., *System partyjny w Polsce 1944–1950. Miejsce – funkcje – relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego*, Lublin 1995.
- Zasada J., *Referendum w województwie poznańskim*, 30 VI 1946, Poznań 1959.
- Zyskowski A., *Zagadnienia osiedleńcze i społeczne Piły w latach 1945–1950*, „Rocznik Nadnotecki”, 1966, t. 1.
- Żelaźniewicz S., *Polska Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna na Ziemi Nadnoteckiej w latach 1945-1948*, Piła 1988.
- Żelaźniewicz S., *PPR i PPS w Pile w latach 1945-1948*, „Rocznik Nadnotecki” 1984, t. 15/16.
- Żelaźniewicz S., *Powstanie władzy ludowej na Ziemi Nadnoteckiej*, „Rocznik Nadnotecki” 1986-1987, t. 16/17.
- Żelaźniewicz, *Kształtowanie się władzy ludowej w powiecie trzcianeckim 1945-1950*, Trzcianka 1985.
- Żelaźniewicz S., *Życie polityczne na Ziemiach Odzyskanych województwa pińskiego w Polsce Ludowej*, [w:] „40-lecie powrotu Ziemi Zachodnich i Północnych do Macierzy”, Materiały z sesji zorganizowanej 17 maja 1985 w Pile, pod red. Z. Skrzypczak, Piła 1985.